

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس - سطيف 01

Université Frantz Fanon - Sétif 1

□ مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي
□ كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

دور مؤسسة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

مشروع مقدم لتطوير ومأسسة صندوق الزكاة وإقامة المجمعات الوقفية الزكوية المتكاملة في الجزائر¹

الأستاذ الدكتور صالح صالح

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

جامعة سطيف 1 - الجزائر

¹ بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر الدولي حول المالية الإسلامية: دور المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال الفترة 4/ سبتمبر 2014، كوالالمبور، ماليزيا.

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .

المقدمة

الزكاة مؤسسة اقتصادية هامة تمثل إحدى جوانب الاعجاز الاقتصادي التوزيعي في القرآن الكريم، وهي أهم مؤسسة لتوزيع الثروات وإعادة توزيع الدخل والعوائد في تاريخ البشرية، ليس مثلها قبلها، ولن يكون أفضل منها بعدها في التطبيقات الوضعية، عبادة مالية تشكل أهم ركن من أركان الإسلام، ولو يتم الالتزام بها في اطار أسسها الشرعية، وتوزع موترها في اطار ضوابطها الفقهية، لما بقيت آثار للفقر والمسكنة والمجاعة والبطالة في البلدان العربية والإسلامية، وما يرتبط بهما من آفات اجتماعية وأزمات اقتصادية، واضطرابات سياسية، واغترابات ثقافية، وليس فقط على مستوى العالم الإسلامي فحسب، بل وستشارك بمواردها وبركاتها في التخفيف من معاناة البشرية والتأليف بين شعوبها وقبائلها وأممها .

ولذلك ستؤدي عمليات تأسيسها وترقية مكانتها الوظيفية، إلى تفعيل دورها الأساسي في الاقتصاديات الإسلامية وفي الاقتصاد الجزائري على الخصوص، سواء على مستوى الحركة الاقتصادية النقدية والتمويلية والاستثمارية الكلية، وما يرتبط بها من نمو اقتصادي وتوازنات في المدى القصير والمتوسط والطويل، أو على مستوى توزيع الثروات والدخل، وما يرتبط بها من استقرار اجتماعي ومكافحة الفقر وتخفيض نسبة البطالة، وتوفير المناخ الاستثماري والاستقرار الاجتماعي للملايين لتعزيز تنافسية الاقتصاديات الإسلامية. وهي تتكامل مع منظومة مؤسسية تعكس الخصوصية المنهجية لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي، وتشمل مؤسسة الأوقاف التكافلية ومؤسسة الحسبة الرقابية ومؤسسة التأمين التعاونية ومؤسسات الصيرفة التشاركية.

ولقد تطورت الاحتياجات المجتمعية وأضحت الدولة غير قادرة وحدها على تدبير الموارد الأساسية لتغطيتها، وبالتالي فإن الضرورة ملحة لتعبئة موارد تضامنية وتكافلية من مصادر أخرى لا تتحمل الدولة أية تكاليف لتعبئتها، وهذا يتطلب الارتقاء بصندوق الزكاة الجزائري ليتحول إلى مؤسسة متكاملة الوظائف فالوضع الحالي يبين محدودية دور الصندوق على المستوى التنظيمي المؤسسي وعلى مستوى جمع وتعبئة الموارد الزكوية وعلى مستوى توزيعها وبالتالي حرمان الاقتصاد الجزائري من الآثار الإيجابية للزكاة والفرص المتاحة الوظيفية التكاملية مع مؤسسة الأوقاف.

ونظرا لهذه الأهمية التي تتميز بها مؤسسة الزكاة المتعددة الوظائف، والمتكاملة التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الوطني، والتي تساهم في ترشيد الدور الفعال للدولة، فإن الأمر يستدعي الإجابة على الأسئلة التالية :

ما هو دور مؤسسة الزكاة والمجمعات الوقفية الربحية المتكاملة معها في التنمية الاجتماعية

والاقتصادية المستدامة؟

وماهي طبيعة وخصوصية الدور التمويلي والاستثماري والاقتصادي الذي يمكن أن تلعبه في الاقتصاديات الإسلامية الحديثة ؟

وما هي المكانة الوظيفية و المؤسسة لتطوير وتفعيل تلك الأدوار في البلدان الاسلامية وفي الاقتصاد الجزائري ؟

وسوف نتعرض للدور التنموي المجتمعي المتوقع لمؤسسة الزكاة التضامنية في الحركة التمويلية والاستثمارية و الاقتصادية، وكيفية تفعيل ذلك الدور في المجتمعات والاقتصادية الاسلامية الحديثة، وكذا البحث عن أفضل النماذج المؤسسية لتعبئة الموارد الزكوية التضامنية وتوزيعها ورفع مستوى مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة كما سنقترح توفير الشروط الملائمة لإنشاء المجمعات الوقفية الزكوية المتكاملة الخدمات التي يتم في إطارها التوطين التفاعلي للعمل الخيري المؤسسي للزكاة والأوقاف في الاقتصاد الجزائري والاقتصادات الاسلامية وذلك من خلال المحورين الاساسيين التاليين :

المحور الاول: دور مؤسسة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومكانتها الوظيفية وهيكلها التنظيمي

وسوف نتناول فيه العناصر التالية:

- طبيعة وأهمية الدور الاقتصادي النقدي والمالي لمؤسسة الزكاة في الاقتصاد الوطني
- الدور الاقتصادي التمويلي والاستثماري لمؤسسة الزكاة في الاقتصادات الحديثة
- الدور الاقتصادي للزكاة وأثاره على مستوى الحركة الاقتصادية الكلية
- الدور الاجتماعي والثقافي لمؤسسة الزكاة وأثاره على المناخ الاستثماري والتنافسية الاقتصادية.
- الهيكل التنظيمي والمكانة الوظيفية والمؤسسية لتطوير دور صندوق الزكاة في الاقتصاد الجزائري.

المحور الثاني: تطور دور مؤسسة الاوقاف في التجربة الجزائرية واساليب تنميتها في اطار مشروع المجمعات الوقفية الزكوية المتكاملة

وسوف نتناول فيه العناصر التالية:

- مفهوم الوقف ونشاته وأهميته؛
- لمحة عن تطور مؤسسة الاوقاف في التجربة الجزائرية؛
- صيغ استثمار الأملاك الوقفية واساليب تنميتها في الجزائر؛
- تطوير دور القطاع الوقفي ومستويات ترشيده؛
- إقامة المجمعات الوقفية الزكوية الربحية المتكاملة الخدمات؛

المحور الاول: دور مؤسسة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومكانتها الوظيفية وهيكلها التنظيمي

سوف نتعرض في هذا المحور الى العناصر التالية:

- طبيعة وأهمية الدور الاقتصادي النقدي والمالي لمؤسسة الزكاة في الاقتصاد الوطني؛
- الدور الاقتصادي التمويلي والاستثماري لمؤسسة الزكاة في الاقتصاديات الحديثة؛
- الدور الاقتصادي للزكاة وأثاره على مستوى الحركة الاقتصادية الكلية؛
- الدور الاجتماعي والثقافي لمؤسسة الزكاة وأثاره على المناخ الاستثماري والتنافسية الاقتصادية؛
- الهيكل التنظيمي والمكانة الوظيفية والمؤسسية لتطوير دور صندوق الزكاة في الاقتصاد الجزائري.

أولا : طبيعة وأهمية الدور الاقتصادي النقدي والمالي لمؤسسة الزكاة

الزكاة مؤسسة مستقلة تستقطب جزءا هاما من الموارد المالية بشكل دائم و متجدد يتراوح في بعض التقديرات من 3,5 % إلى 7 % من الدخل القومي في الدول التي لا تملك موارد كبيرة وتتراوح تلك النسبة من 10% إلى 14% في الدول الإسلامية التي تحتوي على ثروات معدنية وطاقوية كبيرة² الأمر الذي يبرز أهميتها الكبرى في المجتمعات الإسلامية كمؤسسة تلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعي و الثقافية المستدامة .

1- أهمية الزكاة كأداة مالية تساهم في تحقيق الاستقرار النقدي

إن للزكاة وظائف اقتصادية، واجتماعية وثقافية وسياسية متكاملة وفضلا عن ذلك فهي أداة مالية ونقدية مساعدة ومكاملة لأدوات السياسة النقدية والمالية في مجال تحقيق الاستقرار النقدي، فمن خلال التأثير في نسبة 10% إلى 14% من الدخل القومي في مرحلة الجمع والتحصيل، أو في مرحلة الإنفاق والتوزيع فهي تساهم في التخفيف من حدة الاضطرابات النقدية، ويتوقف ذلك الدور على طرق أعمال هذه الأداة المالية أثناء تحصيل الإيرادات من الأوعية الزكوية المتنوعة ، سواء كانت أصولا رأسمالية أو دخولا متنوعة متولدة عن استغلال هذه الأموال...وبالتالي تنمو حصيلة الزكاة وتتجدد بنمو وتطور النشاط الاقتصادي وإذا أخذنا الجزائر كمثال على التأثير النقدي للزكاة، نجد بأن إجمالي الناتج القومي قد تطور من 123 مليار دولار سنة 2007 إلى أكثر من 200 مليار دولار سنة 2011³ إلى 234 مليار دولار سنة 2013 أي حوالي 17520 مليار دينار جزائري⁴ فإذا افترضنا بأن نسبة الزكاة في الجزائر كدولة تملك موارد معدنية وطاقوية تبلغ 10 % كمتوسط للنسبتين أي حوالي 1752 مليار دينار ، في حين أن حصيلة صندوق الزكاة الحالية لا تتجاوز 1 بالألف من الحصيلة الممكن تعبئتها في الاقتصاد الجزائري سنة 2013* وسنة 2020 والتي بلغت فيها 1.5 مليار دينار و الجدول التالي يبين تطور الحصيلة الاجمالية للزكاة في الجزائر خلال الفترة 2003/2013 .

² د. عبد الله طاهر، حصيلة الزكاة وتنمية المجتمع، ندوة موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظر الإسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، ط1، 1989، ص: 262.

³- RAMSES 2012, P 318.

* مع العلم بأن تلك الحصيلة لا تشمل اجمالي زكاة الجزائريين لان البعض يعطيها مباشرة للمستفيدين
3- مخطط عمل الحكومة، ماي 2014، الملحق رقم 1

تطور حصيلة الزكاة خلال الفترة 2003-2013

الوحدة: مليون دج

السنوات	زكاة الفطر	زكاة المال	زكاة الزروع والثمار	حصيلة الزكاة
2003	26	30	-	56
2004	115	108	17	240
2005	172	336	01	509
2006	215	439	32	686
2007	258	436	39	733
2008	241	370	43	654
2009	305	590	42	937
2010	322	537	40	900
2011	373	781	24	1180
2012	445	801	56	1302
2013	440	779	78	1297
المجموع	2912	5207	373	8492

المصدر: وزارة الشؤون الدينية والوقفات ومديرية الأوقاف والزكاة والحج، إحصائيات الزكاة، سنة 2014.

فالتحكم في طريقة جمع وتحصيل وإنفاق هذه الحصيلة له تأثيرات إيجابية في مجال تحقيق الاستقرار النقدي الذي يتناسب مع طبيعة الأوضاع الاقتصادية السائدة، و نلاحظ من جهة أخرى بأن عدم أخذ طبيعة التكامل بين الأدوات النقدية والمالية سيؤثر سلبا على الاستقرار المطلوب.

2- أهمية الزكاة كأداة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل التنمية

تنبع أهمية الزكاة باعتبارها أداة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل التنمية من جانبين على الأقل: الأول ويتمثل في وفرة الحصيلة والتي قد تصل إلى 14% من الناتج القومي الأمر الذي يجعلها مصدرا مهما للتمويل، أما الثاني فيتمثل في الدور الاستثماري للزكاة بحيث أن لها وظيفة إنتاجية تتمثل في استثمار جزء من حصيلتها في مشاريع إنتاجية لتشكيل مصدر دخل دائم ومتجدد لمستحقيها.

فبقدر تزايد الكفاءة التحصيلية للإيرادات الزكوية بقدر تزايد طاقتها التمويلية لمصارفها المحددة والمتنوعة في آن واحد، الأمر الذي يضمن انسياب قدر دائم من السيولة اللازمة لتمويل المجالات الأساسية للتنمية المستدامة وهذا يخفف ويحد من اللجوء إلى الأدوات المالية التضخمية التي تزيد من حدة الاضطرابات الاقتصادية والمالية...

3- دور مؤسسة الزكاة في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في حالات التضخم والانكماش

في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة مثل حالات التضخم، وحالات الانكماش و الركود، يمكن الاستفادة من الأدوات النقدية و المالية الزكوية في تحقيق نوعية الاستقرار المطلوب في إطار التكامل مع البنك المركزي.⁵

5- صالح صالح، السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلامي، دار الوفاء، ط1، 2001، ص103.

3-1- دور مؤسسة الزكاة في حالات التضخم

تستخدم الأدوات النقدية الزكوية للتخفيف من ظاهرة التضخم من خلال التأثير في طرق الجمع والتحصيل، وكذا توجيه أساليب الإنفاق والتوزيع، ونحن هنا سوف نتعرض لطرق الجمع والتحصيل ونتناول أساليب التوزيع و الإنفاق الزكوى وتأثيراتها على المتغيرات الاقتصادية ضمن المحاور اللاحقة .
إن طريقة جمع وتحصيل تلك النسبة الهامة من الناتج القومي التي أشرنا إليها سابقا تؤثر في مستويات التضخم وتساعد على التخفيف منه إلى جانب الأدوات النقدية الأخرى في إطار السياسة الاقتصادية الكلية، ومن أهم صيغ التأثير نذكر:

أ- الجمع النقدي لحصيلة الزكاة

من أجل التقليل من حجم الكتلة النقدية في التداول وصولا لتحقيق المصلحة الحقيقية المرتبة عن تخفيض حدة التضخم والتقليل من انعكاساته السلبية بمقدار الأثر الذي يمكن أن تحدثه الزكاة في هذا الميدان، وقد أقر هذا المنحني قديما ابن تيمية بقوله: "وأما إخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة، أو للعدل فلا بأس به..."⁶ وبذلك تستطيع الدولة أن "تجمع الزكاة نقدا عن جميع الأموال الزكوية"⁷ وقد تلجأ الدولة لنسبة نقدية من الزكاة بحسب طبيعة الوضع التضخمي السائد فترفعها أو تخفضها...

ب- التعجيل والجمع المسبق لحصيلة الزكاة

أن الدولة عن طريق مؤسسة الزكاة قد تلجأ إلى التعجيل و الجمع المسبق لحصيلة الزكاة بغية التأثير التخفيضي للكتلة النقدية المتداولة للحد من الآثار السلبية للتضخم ويكون هذا الجمع المسبق لحصيلة الزكاة حسبا للظروف السائدة، إذ قد تلجأ الدولة إلى جمع 50% جمعا مسبقا أو أقل من ذلك أو أكثر ويتم كل ذلك عن طريق التراضي بين الهيئة المشرفة على عمليات الجمع والتحصيل وأصحاب الأموال منعا للإكراه...إذا كان هؤلاء الممولون يمتلكون نصابا تجب فيه الزكاة ولعل هذا من الآراء المشهورة في الفقه الإسلامي فعند الجمهور أنه: "يجوز تطوعا تقديم الزكاة على الحول ، وهو مالك للنصاب و لأنه حق مال أجل للرفق ، فجاز تعجيله قبل أجله أو محله"⁸ وكذا بطلب من الدولة في حالة احتياجها وقبل وقت الوجوب إذا كان الممول مالكا للنصاب و إن التعجيل و الجمع المسبق لحصيلة الزكاة لا يجب أن يبقى خاضعا للتطوع بل لابد من إيجاد منظومة من الحوافز و الاجتهادات المستجدة المرتبطة بها في ظل ضرورات الأوضاع الاقتصادية ، فيمكن أن تتم تلك العملية عن طريق المشاركة بين المزمكين و مؤسسة الزكاة في مشروعات استثمارية زكوية كفائية خلال فترة التعجيل.

⁶.يوسف كمال محمد، فقه الاقتصاد العام، ط1، 1990، ص: 255.

راجع صالح صالح ، المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الاسلامي ، دارالفجر، القاهرة ، 2006

⁶ د. عدنان خالد التركماني ، السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1988، ص: 262.

** الأشكال التوضيحية من إعداد الباحث

⁸.وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الثاني، دارالفكر، الجزائر، 1991، ص: 756

ج- التغيير النوعي لنسب التوزيع الاستثماري للزكاة

ان توزيع حصيلة الزكاة بين السلع الاستهلاكية و السلع الرأسمالية و الإنتاجية لصالح السلع الإنتاجية سيؤدي الى زيادة العرض الكلي من خلال الإنفاق الزكوي الإنتاجي و الاستثماري وذلك سيساهم في تقليص حدة الضغوط التضخمية .

2-3- دور مؤسسة الزكاة في حالات الانكماش والركود

تلجأ الدولة إلى استعمال الأدوات الإيرادية المتعلقة بالزكاة من أجل التأثير في حركية النشاط الاقتصادي ومن بين طرق التأثير نذكر:

أ- الجمع العيني لحصيلة الزكاة

قد تضطر الدولة أحيانا بغية التأثير في الوضع الاقتصادي إلى الجمع العيني للزكاة كي لا تؤثر كثيرا في الكتلة النقدية بالإنخفاض بمقدار حصيلة الزكاة، وبحسب الوضع السائد ودرجته الانكماشية تكون نسبة الجمع العيني إلى إجمالي الحصيلة.

ب- تأخير جمع حصيلة الزكاة

قد تلجأ الدولة إلى تأجيل جباية حصيلة الزكاة للتأثير في الأوضاع الاقتصادية السائدة، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخرها على بعض الصحابة على أن تبقى ديننا عليهم، كما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد أخرها في عام الرمادة نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية، وهو تأجيل مؤقت يزول بزوال الظرف الطارئ...

ج- زيادة الإنفاق الاستهلاكي الزكوي

من خلال رفع نسب التوزيع النوعي ضمن الأصناف الثمانية بصورة تؤدي الى زيادة الطلب الكلي و إحداث حركية في الاستهلاك الكلي في الاقتصاد الوطني بشكل يساهم في تغيير مستويات الركود و الانكماش و العودة الى أوضاع النمو الاعتيادية في الاقتصاد الوطني.

كما يجب أن نلاحظ بان الإنفاق الاستهلاكي الزكوي سوف يساهم في التخصيص الأفضل للموارد الاقتصادية ذلك أن الإنفاق الاستهلاكي الزكوي نتيجة لتغطيته للاحتياجات من السلع و الخدمات الكفائية على حساب السلع و الخدمات الترفية الكمالية التبذيرية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الكفاءة الإستخدامية للموارد الاقتصادية .

وهكذا تبين الدور النقدي و المالي للزكاة كأداة من أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الاسلامي ، ولم نتعرض لحالة التضخم الركودي التي نعتقد أنها خاصة بالمنهج الرأسمالي الذي يقوم على الآليات الربوية وتلعب فيه التكتلات الاحتكارية دورا محوريا بشكل يجعلها تقاوم الآثار السلبية للركود والانكماش على الأسعار ومن ثم الحفاظ على معدلات الأرباح ولذلك فقد: " أصبح التضخم أكثر من أي وقت مضى سلاحا للحفاظ على معدل

الربح، فالاحتكارات قادرة على الرغم من تناقص الطلب الحقيقي ومع توقع الهبوط فإنها تبادر إلى تخفيض الإنتاج من قبل أن يقع بالفعل..."⁹

و يمكن التعبير عن بعض أدوات السياسة النقدية لمؤسسة الزكاة للتحكم و التأثير في الأوضاع

الاقتصادية في الشكل اللاحق:

الشكل رقم 01 : الأدوات النقدية الزكوية للتأثير في الأوضاع الاقتصادية

⁹ - فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها، سلسلة عالم المعرفة، 147، ط1، 1990.

ثانيا : الدور التمويلي الاستثماري للزكاة

تلعب مؤسسة الزكاة دورا هاما على مستوى الحركة التمويلية للمشاريع الإنتاجية و الخدمية الكفائية الصغيرة والمصغرة ، كما تساهم في زيادة الأصول الإنتاجية و تجديدها و تطويرها من خلال التأثير في الحركة الإستثمارية الكفائية .

1- دور مؤسسة الزكاة في توفير الدعم التمويلي للمشروعات الكفائية الخاصة والعامة

تساهم مؤسسة الزكاة بصورة مباشرة في التقليل المتوالي من تنامي ظاهرة الفقر والبطالة من خلال توفير تمويل مجاني لأصحاب المشروعات الكفائية وهي تلك المشروعات التي تهدف الى إخراج شريحة واسعة من حالة الفقر والاحتياج الى حالة القدرة والاستغناء في مجال تأمين الاحتياجات الكفائية للإنسان، وذلك من خلال مصرف الفقراء والمساكين حيث يؤكد عدد هام من الفقهاء على أهمية الصرف الاستثماري للحصيلة وذلك لضمان استقلال المستحق عن الزكاة بعد إنشاء مشروعه الكفائي من جهة، وكونه قد يصبح مصدرا للإيرادات الزكوية إذا طور ذلك المشروع وأصبح وعاؤه في حدود الأنصبة المحددة لدفع الزكاة. ولذلك ففي تشجع على إقامة المشروعات الفردية والمؤسسات الحرفية، يقول الإمام النوري في تحديده لمقدار ما يصرف للفقير من الزكاة نقلا عن جمهور الشافعية: " قالوا فان كانت عادته الاحتراف أعطى ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت، ويكون قدره بحيث يحصل من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأوقات والأشخاص ... ومن كان تاجرا أو خبازا أو صرافا أعطى بنسبة ذلك... ومن كان خياط أو نجارا أو قاضيا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطى ما يشتري به من الآلات التي تصلح لمثله... وأن كان من أهم الضياع (المزارع) يعطي ما يشتري به ضيعه أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام " ¹⁰ و يضيف " فإن لم يكن محترفا، و لا يحسن صنعه أصلا و لا تجارة و لا شيئا من أنواع المكاسب أعطى كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلادهن و لا يتقدر بكفاية سنة " ¹¹ و قد تكون تلك الكفاية من خلال " شراء ما يدر عليهم ربحه ما يكفهم، على ان يحبس عليهم حتى لا يباع و من ثم يمون هناك دخل ثابت مدى العمر " ¹².

بهذه الفلسفة الاقتصادية المتعلقة بطبيعة وشكل الدعم الذي تقدمه مؤسسة الزكاة، يتبين أن إحيائها يساهم في توفير تمويل مجاني لإنشاء منظومة واسعة من المشروعات الكفائية العامة والخاصة، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تأسيس صندوق المشروعات الكفائية الذي تكون مهمته الصرف الاستثماري للزكاة لضمان دخل دائم خاصة لأصحاب المهن والحرف والصنائع عن طريق الدعم التمويلي الذي يخصص في إطار هذا

¹⁰ - د. يوسف القرضاوي، دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية، اقتصاديات الزكاة، المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، ط 1، 1997.

¹¹ - نفس المصدر السابق، ص 615.

¹² - د. علي محمد يوصف المحمدي، دور الزكاة في إعادة مجد الأمة، أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة، 1998، ص 243.

الصندوق الذي يمكن أن يتولى تحصيل الإيرادات الزكوية الناشئة عن تطور المشروعات الكفائية العامة والخاصة، وقد يتولى مهام القرض الحسن لتطويرها ومواجهة أوضاعها الصعبة نتيجة لتطور الأوضاع الاقتصادية خاصة في فترة الأزمات.

كما يمكن للصندوق أن يقوم بدعم المشروعات الكفائية الأساسية والاستراتيجية التي لا بد منها للتطور الاقتصادي والاجتماعي ويعجز الأفراد والمشروعات الخاصة عن القيام بها لارتفاع تكاليفها أو لإنخفاض عوائدها.

2- دور مؤسسة الزكاة على مستوى ضمان مخاطر الاستثمار في المشروعات الكفائية

يمكن أن تلعب مؤسسة الزكاة دورا معتبرا في مجال تغطية مخاطر الاستثمار بالنسبة للمشروعات الكفائية الفردية والصغيرة والمصغرة، وذلك من خلال إنشاء صندوق تغطية مخاطر الاستثمار في المشروعات الكفائية الزكوية لهذا الغرض ضمن مصرف الغارمين، وهذا سوف يزيد من الحافز نحو الاستثمار والقابلية للمخاطرة الاستثمارية والإقبال على إنشاء المشروعات الاقتصادية.

3- دور مؤسسة الزكاة على مستوى تأهيل أصحاب المشروعات الكفائية الخاصة والعامة

إن مؤسسة الزكاة في ظل التطورات المجتمعية الحديثة ستساهم في تكوين رأس المال البشري الذي من خلاله تطور منظومة المشروعات الاقتصادية وخاصة الكفائية، فتخصص جزءا من مصارفها للتكوين التأهيلي لأصحاب المشروعات الكفائية لضمان حسن إدارة مشروعاتهم المستقبلية التي تضمن لهم الاستغناء عن المعونات الزكوية، ويمكن أن يلعب صندوق دعم المشروعات الكفائية دورا مهما في هذا المجال...

من خلال ما سبق يمكن إبراز دور الزكاة الاستثماري وخاصة في مجال ترقية منظومة المشروعات الفردية والصغيرة والمصغرة واقامة المشروعات الأساسية والاستراتيجية في الشكل الاحق :

الشكل رقم 02 : دور مؤسسة الزكاة في تمويل وتطوير الاستثمارات الكفائية الخاصة والعامة

كما يمكن التعبير عن أهم أشكال انسياب التمويل للمشروعات الكفائية العامة والخاصة في الشكل اللاحق :

الشكل رقم 03 : أشكال انسياب التمويل للمشروعات الكفائية الزكوية الخاصة والعامة

مع العلم بأن عدد المستفيدين من القروض الحسنة قد بلغ حوالي 7000 مستفيد خلال الفترة 2012/2003¹³

ثالثا- الدور الاقتصادي للزكاة وآثاره على مستوى الحركة الاقتصادية الكلية

إن استقطاب الموارد الزكوية التضامنية بصورة دائمة ومتجددة في الاقتصاد الاسلامي يؤكد المكانة

الأساسية والدور الذي يمكن ان تلعبه مؤسسة الزكاة في عملية التغيير الحضاري و التنمية الشاملة المستدامة.

وسوف نتعرض لذلك الدور على المستويات التالية:

- 1- دور مؤسسة الزكاة في ترشيد دور الدولة وتحقيق التوازن في موازنتها العامة .
- 2- دور مؤسسة الزكاة في الحركة الاقتصادية النوعية المتعلقة بالعرض الكلي والطلب الكلي.
- 3- دور مؤسسة الزكاة في الحركة المتعلقة بالادخار الكلي والاستثمار الكلي.
- 4- دور مؤسسة الزكاة في مجال توزيع الثروات والدخول.
- 5- دور مؤسسة الزكاة في مجالات التوظيف والعمالة والاستخدام .

¹³ وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الجزائر، الزكاة 2013.

تعد مؤسسة الزكاة من أكثر المؤسسات التي لعبت دورا هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بما تحقق لها من تراكم للموارد لتغطية النفقات المتعلقة بمجالات مهمة كثيرة بالمجتمعات الإسلامية.

وعادة ما ينظر إليها نظرة مبسطة من قبل البعض دون التعمق في معرفة جوهرها الحضاري و آثارها المتنوعة، و لذا فقد أهملت في معظم البلاد الإسلامية وعطلت في بعضها الآخر وسيست في مجموعة أخرى.... و سنركز هنا على أهميتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وفي الحركية الاقتصادية كأداة من الأدوات الإرادية للسياسة المالية تتميز بوضع خاص من حيث طبيعة إيراداتها وتخصيص نفقاتها.

إن مؤسسة الزكاة نشأت في التاريخ الإسلامي من خلال التعبئة الإجبارية للموارد التضامنية لتأمين السلع و الخدمات الأساسية و الرعاية الاجتماعية للفقراء و محدودي الدخل و تنشيط الحركية الاستثمارية و المساهمة في إقامة القاعدة الهيكلية ، و أن هذه المجالات أصبحت اليوم تستقطع جزءا هاما من إيرادات الميزانية العامة للدولة و تمول أحيانا بأدوات تزيد من حدة التضخم و قد عمل الاستعمار في معظم البلاد الإسلامية على تفكيك هذه المؤسسة الحضارية و لم تعمل الدويلات التي نشأت بعد الاستقلال على ربط الأمة بمسارها الصحيح و لذلك استمر تقزيم و تحجيم دور المؤسسات الحضارية و مازال إلى اليوم ، و تضخم دور الدولة الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي للأغراض السياسية من أجل تثبيت وجودها و حرم المجتمع من الآثار الكثيرة التي تترتب على إحياء و تطوير مؤسسات الخصوصية الحضارية مثل مؤسسة الأوقاف و مؤسسة الزكاة و مؤسسات المشاركة المالية و المصرفية.

1- دور مؤسسة الزكاة في ترشيد وظيفة الدولة وتحقيق التوازن في ميزانيتها العامة

تؤدي الموارد الزكوية دورا حيويا في العملية التنموية يتعاظم بمقدار تزايد حجم الموارد الموجهة للاستثمار في النشاطات ذات العائد الاجتماعي الكبير، فترتفع مساهمتها الإيجابية في مجال الخدمات الأساسية الكفائية فتتخفف تبعاً لذلك الاستثمارات و التكاليف العامة المرتبطة بميدان الخدمات بمقدار توسع و تطور مؤسسة الزكاة، و هذا الوضع يساهم بنسبة معتبرة في تخفيض النفقات العامة التي أصبحت ضرورة ملحة من جهة، و يؤدي إلى مشاركة أصحاب الأموال في تمويل تلك الخدمات من جهة ثانية، و يساهم في تخفيض تكاليف إدارة و تسيير تلك الخدمات بنسبة تقدر بالفرق بين التكاليف العامة و التكاليف المرتبطة بإدارة و تسيير مؤسسة الزكاة من جهة ثالثة.

ولقد أثبتت التجربة التاريخية الدور الريادي لمؤسسة الزكاة في معظم البلدان الإسلامية و لكن الانحراف عن المذهبية الاقتصادية لتلك المجتمعات و الاتجاه إلى تقليد و محاكاة التجربة الغربية أدى إلى تعطيلها

ومحاولة القضاء عليها حتى لا تقوم بدورها الحضاري الفعال. و نرى اليوم بأن حجم التحديات التي تواجهها هذه الدول، يتطلب إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة، و تامين دورها في عملية التغيير الحضاري الشامل. إن تطور مؤسسة الزكاة بما تمتلكه من موارد وثروات، دائمة ومتجددة يبرز أعلى درجات أعمال المذهبية الاقتصادية في الحياة الاقتصادية من خلال تحويل جزء من القوة الشرائية للأغنياء الى الفقراء ومحدودي الدخل، و نعتقد بأنه كلما انتشرت القيم والعقائد كلما تطورت مؤسسة الزكاة. إن هذا التحويل لجزء من الدخول والثروات في صورة إنفاق استثماري واستهلاكي يقلل من دور الدولة الحالي في تغطية هذه الأنشطة وبالتالي يقلل من الانعكاسات السلبية لهذا الدور وتكاليفه الناتجة عن:

أ- تكاليف تعبئة و جمع و تحصيل الإيرادات العامة.

ب- تكاليف تسييرها وإدارتها.

ت- التكاليف الناتجة عن التمويل التضخمي أو التمويل القائم على المديونية الربوية.

ث- التكاليف الناتجة عن ارتفاع الضرائب وتطور أشكال التهريب .

ج- التكاليف الناتجة عن الانحرافات وعدم الاستقرار وتطور أشكال الفساد.

فهذه التكاليف تصبح مساوية للصفر ولا تتحملها الميزانية العامة بل إن معظمها تصبح مغطاة من قبل الموارد الزكوية و هذا سينعكس حتما على الوضع الاقتصادي و النقدي بشكل إيجابي. إذ ستتحول نسبة هامة من القوة الشرائية من المجالات الاستهلاكية الترفيفية إلى الاستثمارات الكفائية ... هذا ناهيك عن الآثار المترتبة عن هذه الحركية في ترشيد حجم الدولة ومجالات ووظائف تدخلها وتقليص بعض أشكال الفساد المرتبطة ببعض الإيرادات والنفقات العامة وترتفع تلك الكفاءة كلما كانت مؤسسة الزكاة مؤسسة مستقلة ضمن المنظومة المؤسسية للدولة.

إن تطور الموارد الزكوية يساهم في التأثير الإيجابي على الميزانية العامة للدولة, فمن جانب النفقات العامة يساهم في تخفيض الإنفاق العام بمقدار تنامي حجم تلك الموارد التي توجه لتوفير السلع و الخدمات الكفائية والمساعدات الاجتماعية و الرعاية الإنسانية, و يكون التخفيض بقدر حجم الموارد عبر امتدادها الزمني, الأمر الذي يمكن الدولة من الوصول إلى ترشيد النفقات العامة من مدخل إشراك مؤسسة الزكاة في مجالات الاستثمار والاستهلاكي الكفائيين، كما تساهم تلك الموارد في التأثير النوعي الإيجابي على مستوى الإيرادات العامة، بتقليص الموارد الموجهة لتمويل بعض المجالات التي يمكن إقامتها عن طريق مؤسسة الزكاة و خاصة الإيرادات المتعلقة بالضرائب و القروض و التمويل التضخمي, و بالتالي ترشيد حجم الدولة الذي كلما ازداد ارتفعت تكاليفه و انتقل عبؤه و ثقله إلى الاقتصاد الوطني، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الادخار العام وتخفيض تكاليف دور الدولة في تأدية وظائفها المجتمعية.

2- دور مؤسسة الزكاة على مستوى الحركة الاقتصادية النوعية المتعلقة بالعرض الكلي والطلب الكلي

إن تطور مؤسسة الزكاة وتزايد حجم مواردها يحدث حركة توازنية إيجابية بين العرض الكلي و الطلب الكلي، حيث كلما تطورت العوائد و المداخيل التي تحققها مؤسسة الزكاة كلما تنامت القدرات الشرائية و أدت الى زيادة الطلب الكلي الذي يساهم في تنشيط العرض الكلي للسلع والخدمات، و الذي يتوسع بدوره بقدر تنامي المشروعات الكفائية الزكوية التي تساهم في تأمين احتياجات الجهات المستفيدة بالسلع و الخدمات سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة .

وهذا يؤدي الى تغيير نوعي في حركة الطلب الكلي و حركة العرض الكلي سينعكس على تخصيص الموارد وتوجيه عوامل التنمية نحو إنتاج في دائرة الأولويات المجتمعية ويمكن إبراز ذلك في الشكل التالي :

الشكل رقم 04 : الحركة النوعية للزكاة على العرض الكلي والطلب الكلي

كما تكمن الحركة الإيجابية في وجود تيار متدفق من الدخل من الفئات الغنية حرمانا في المجتمع لضمان حد الكفاية بصيغ وأشكال متعددة، و لاشك بأن ذلك الدخل الموجه لمؤسسة الزكاة، بقدر ما يساهم في تخفيض الاستهلاك الترفي لدى الطبقات الغنية فانه يساهم في زيادة القدرة الشرائية، و بالتالي الطلب الفعال للعاملين بمؤسسة الزكاة والمستفيدين من مخصصاتها ، كالفئات المعدومة الدخل أو المحدودة الموارد، و كل ذلك يؤثر بشكل إيجابي على المعروض من السلع و الخدمات، وبالتالي زيادة عوائد و أرباح المؤسسات الاقتصادية و إعادتها للإنتاج و توسيعه و تجديده و تطويره.

3- دور مؤسسة الزكاة في الحركة المتعلقة بالادخار الكلي والاستثمار الكلي

إن إحياء مؤسسة الزكاة يؤدي الى تحويل الموارد المكتنزة الى مجالات الادخار وقنواته الرسمية، وبالتالي زيادة القدرات الاستثمارية وتنمية التراكم الرأسمالي في المجتمع وذلك يؤدي الى تخصيص جزء من مدخرات الأفراد للأنشطة و المجالات التي تساهم في تطوير الاستثمار من مصادر مالية زكوية حتى يحافظ أصحاب الأموال على مدخراتهم ومواردهم لكي لا تقلل منها الزكاة في حالة عدم توظيفها واستثمارها وذلك بمعدل

تخفيض للأموال المكتنزة يصل الى 2.5 % سنويا وتستمر في التناقص حتى تبلغ مقدار النصاب كما هو موضح في الشكل اللاحق:

الشكل رقم 05 : أثر الزكاة على الأموال المكتنزة

فيزداد الادخار الاجتماعي التضامني، و يرتفع الاستثمار الكفائي و يحدثان تأثيرات إيجابية في ارتباطهما بتطور النشاط الاقتصادي، و في تقليصهما للتكاليف العامة التي تتحملها الدولة في إقامة المشاريع اللازمة لإنتاج السلع و الخدمات العامة والتحويلات الاجتماعية وإعانات البطالة وغيرها، فتحدث حركة نوعية تتعلق بالادخار و الاستثمار الكليين على المستوى الوطني ويمكن إبراز ذلك التأثير الإيجابي في الشكل التالي:

الشكل رقم 06 : تأثير الزكاة على الادخار والاستثمار

4- دور مؤسسة الزكاة في الحركة الاقتصادية التوازنية المتعلقة بتوزيع الدخل والثروات

إن تنامي الموارد الزكوية يساهم بشكل فعال في ترشيد عمليات توزيع الثروات و الدخل سواء على مستوى التوزيع الأولي لمصادر الثروة حيث يتحول جزء من تلك المصادر الى مؤسسة الزكاة , أو على مستوى توزيع عوائد عوامل الإنتاج حيث يصبح جزءا منها يوجه الى مؤسسات الزكاة , أو على مستوى التوزيع التوازني حيث يتم تحويل جزء من عوائد عوامل الإنتاج المتحققة لتكوين الموارد الزكوية و توزيع منافعها و عوائدها على الجهات و الفئات المستحقة و كل ذلك يؤثر إيجابيا على حركية النشاط الاقتصادي لأنه يقلل من التركيز السلبي للثروات و بالتالي تصبح مؤسسات الزكاة آلية من آليات توزيع الثروات و الدخل في الاقتصاد الوطني تتكامل مع باقي الآليات المؤسسية ويمكن توضيح ذلك في الشكل اللاحق :

الشكل رقم 07 : أثر مؤسسة الزكاة على مراحل التوزيع

5- دور مؤسسة الزكاة في مجالات التوظيف والاستخدام

ان إحياء مؤسسة الزكاة كمؤسسة مستقلة بصلاحياتها التنظيمية و سلطتها الشرعية سوف يؤثر إيجابيا على مستويات التوظيف والاستخدام سواء على مستوى العاملين والموظفين والخبراء بهذه المؤسسة (العاملين علميا) أو على مستوى الأنشطة الاستثمارية والحركية الاستهلاكية التي تحدثها فتؤدي الى التأثير الإيجابي في مجالات التوظيف والعمالة ويمكن إبراز ذلك التأثير الإيجابي للزكاة في الشكل التالي:

الشكل رقم 08 : تأثير مؤسسة الزكاة على مستوى التشغيل والعمالة

ويمكن تلخيص الدور الاقتصادي مؤسسة الزكاة على مستوى الحركية الاقتصادية في الشكل اللاحق :

الشكل رقم 09 : الدور الاقتصادي لمؤسسة الزكاة

رابعاً: الدور الاجتماعي لمؤسسة الزكاة وآثاره على المناخ الاستثماري والتنافسية الاقتصادية

تلعب مؤسسة الزكاة دوراً هاماً في المجال الاجتماعي والثقافي والسياسي يساهم في توفير المناخ الاستثماري الملائم وتحقيق الاستقرار المجتمعي الذي يعزز التنافسية الاقتصادية على المستويات التالية:

- المساهمة في التنمية الاجتماعية والثقافية المستدامة
- الحد من انتشار الفقر واحتواء آثاره والقضاء على المشكلات المرتبطة به
- تقليص فجوة التفاوت في توزيع الثروات والدخول والحد من الصراع الطبقي السلبي
- تأمين الاحتياجات الكفائية للفئات المحرومة والمحدودة الدخل في المجتمع
- المساهمة في تحقيق التضامن المجتمعي وضمان الاستقرار الاجتماعي

1- دور مؤسسة الزكاة في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية المستدامة

تساهم الموارد الزكوية مساهمة كبيرة في الارتقاء بالجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية للإنسان من خلال توفيرها لفرص التعليم، و الرعاية الصحية، و التربية الدينية، والانتفاع بالسلع و الخدمات الكفائية، و بالتالي كان لها دور هام في الارتقاء بالمستوى العلمي و التكويني و التربوي و الارتقاء بالمستوى الاجتماعي لأفراد المجتمع الاسلامي رغم تقلص دورها في الوقت الحاضر .

2- دور مؤسسة الزكاة في الحد من انتشار الفقر واحتواء آثاره والقضاء على المشكلات المرتبطة به

إن رصد الموارد والإمكانيات وتخصيص منافعها على الفئات والجهات المحتاجة يساهم في الحد من انتشار الفقر واحتواء آثاره السلبية. حيث أصبح هناك قطاع من أكبر قطاعات الاقتصاد الوطني يساهم بشكل أساسي في تلبية احتياجات أفراد المجتمع، الذين تعجز مواردهم الذاتية عن توفير متطلباتهم، فمؤسسة الزكاة تميز في الانتفاع بسلعها وخدماتها بين المنتفعين على أساس دخولهم.

إن هذه المؤسسة ساهمت في محاربة الفقر، والحد من انتشاره على مستوى المجتمع ككل. و بالتالي كانت منذ نشأتها مؤسسة في مواجهة الفقر و احتواء آثاره الخطيرة على المجتمع، إنها مؤسسة هدفها إخراج الناس من دائرة الفقر الى دائرة الغني يقول الماوردي : " فالفقراء يعطون حتى يستغنوا فيزول عنهم اسم الفقر، والمساكين يعطون حتى يستغنوا فيزول عنهم اسم المسكنة " ¹⁴

¹⁴ - د. المرسي عبد العزيز السماحي، من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لفضايا الزكاة المعاصرة، قطري الحجة 1418، ابريل 1998، ص202.

3- تقليص فجوة التفاوت في توزيع الثروات والدخول والحد من الصراع الطبقي السلبي

إن النمو التراكمي للموارد عبر الزمن أدى إلى تحويل دائم للثروات من الطبقة الغنية إلى سائر فئات و شرائح المجتمع ، فتكونت موارد كبيرة زكوية في خدمة الطبقة الفقيرة و تأمين الاحتياجات الكفائية لها، و توفير السلع و الخدمات العامة التي تستفيد منها، و هذا الوضع قلص من حدة التفاوت بين شرائح المجتمع المختلفة ، من جهة و خفف من حدة الصراع الطبقي المفضي إلى توترات اجتماعية كبيرة، من جهة ثانية الأمر الذي انعكس إيجابيا على الحياة الاجتماعية.

4- تأمين الاحتياجات الكفائية للفئات المحرومة والمحدودة الدخل في المجتمع

لقد ساهمت مؤسسة الزكاة في المجالات الإنسانية المتعلقة بتلبية الاحتياجات الكفائية للفئات المحدودة الدخل والكفاية: "المعتبرة في الزكاة تحقيق الحوائج الأصلية من مأكل وملبس ومسكن وثياب وكتب علم ووسيلة ركوب وتوفير خادم أن كذلك لازما لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير تقتير أو إسراف" ¹⁵ وإن حد الكفاية يرتبط بظروف الزمان وأوضاع المكان ولذلك فإن هناك حركية في سلم ترتيب الاحتياجات تتناسب مع مستويات التقدم الاقتصادي والاجتماعي. والفقهاء الإسلاميين بأرائهم المشهورة المتعلقة بتأمين تلك الاحتياطات بصورة دائمة سنويا او خلال عمر الإنسان، وبطرق مختلفة مباشرة وغير مباشرة.

5- المساهمة في تحقيق التضامن المجتمعي وضمان الاستقرار الاجتماعي

لقد ساهمت مؤسسة الزكاة في توسيع ميادين التضامن الاجتماعي الذي يشكل اللبنة الأساسية لتماسك المجتمع، وضمان الاستقرار الاجتماعي، الذي يساعد على التطور والتقدم المجتمعي. فقد شكلت الموارد الزكوية التضامنية التي تنمو باستمرار أحد الخصائص المميزة للمجتمعات الإسلامية في فترة ارتباطها بخصائصها الحضارية. وكلما تطورت الجوانب العقائدية والأخلاقية كلما تطور دور مؤسسة الزكاة في تحقيق التضامن الاجتماعي و ضمان الاستقرار المجتمعي الذين تعد مجتمعاتنا المعاصرة بأمرس الحاجة لهما.

وان تحقيق الاستقرار الاجتماعي يساهم في توفير المناخ الاقتصادي الملائم، والزكاة من خلال حركيات التحصيل والإنفاق تعمل على : " توفير مناخ اجتماعي وسياسي مستقر وهذا يقلل بدوره من عنصر المخاطر ويرفع من الميل للاستثمار" ¹⁶

¹⁵ - نفس المصدر السابق ، ص 227.

¹⁶ - محمد بن ابراهيم السحيباني، اثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية، العبيكان للطباعة، الرياض، 1990، ص 150.

ويمكن تلخيص الدور الاجتماعي لمؤسسة الزكاة في الشكل اللاحق :

الشكل رقم 10 : الدور الاجتماعي والثقافي لمؤسسة الزكاة

خامسا : الهيكل التنظيمي و المكانة الوظيفية لمؤسسة الزكاة

إن تحقيق الآثار الإيجابية للزكاة في الاقتصاديات الإسلامية الحديثة يتطلب إنشاء مؤسسة مستقلة تساهم في أعمال فقه الزكاة في الاقتصاديات المعاصرة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاستثماري والتوزيعي للثروات والدخول، من خلال إعطائها المكانة الوظيفية والاستقلالية الإدارية والصلاحيات الوظيفية لتقوم بدورها الحضاري التنموي العظيم في مجتمعاتنا الإسلامية . وسوف نتعرض للهيكل التنظيمي المقترح والصناديق والهيئات التابعة لمؤسسة الزكاة فيما يلي وسوف نركز على الهيكل التنظيمي علي المستوى الوطني.

وإن تجسيد هذه المكانة الوظيفية لتحقيق الدور الاستراتيجي لمؤسسة الزكاة يتطلب إصدار منظومة التشريعات الضرورية التي تبرز طبيعة المؤسسة وعلاقتها مع باقي مؤسسات الدولة وأدوارها التكاملية مع الوزارات ذات العلاقة. والشروع في تجسيد الهيكلة التنظيمية لمؤسسة الزكاة وإنشاء المدرسة العليا لعلوم

الزكاة والاقواف التي تكون الموارد البشرية التي تتطلبها عمليات مؤسسة الزكاة وكذا اقامة منظومة الهيئات والصناديق التابعة المرتبطة بها .

ومن بين اهم مكونات هيكلها التنظيمي نذكر:

1- المجلس الاعلى لمؤسسة الزكاة

و يتشكل من كبار المزمكين والعلماء والخبراء وممثلي الهيئات الوطنية ذات الصلة والذي يرسم السياسات ويحدد الاهداف العامة والمبادئ الإرشادية تفعيل فريضة الزكاة في المجتمع .

2 - الرئيس المدير العام

يدير مؤسسة الزكاة ويختار من بين الكفاءات التي تضمن استقلالية هذه المؤسسة في وظائف الدولة الاساسية ويساهم المجلس الاعلى للزكاة في انتخابه واختياره .

3 - المكتب الوطني للزكاة

ويتشكل من ممثلي الهيئات الوطنية التابعة له وممثل عن المجلس الاعلى وممثلين للهيئات والوزارات ذات الصلة بمؤسسة الزكاة ويسهر على تنفيذ المبادئ والسياسات الزكوية .

4 - مكتب التقييم المستقل

وهو هيئة مستقلة مكلفة بعملية المتابعة والمراجعة الخارجية على كافة عمليات مؤسسة الزكاة للتأكد من مدى انسجامها مع معايير الشفافية والتسيير الحديثة بغية تشجيع الممارسات الجيدة والقضاء على السلبيات واصدار تقارير دورية تتاح للجميع .

5- مكتب ضمان الجودة الشاملة

ويكلف بوضع المبادئ التوجيهية لتجويد كافة العمليات التي تقوم بها مؤسسة الزكاة للوصول الى رضا كافة الاطراف ذات المصلحة سواء كانوا مزمكين، أو مستحقين، أو متعاملين، أو موظفين، أو هيئات .

6 - الامانة العامة لمؤسسة الزكاة

وتقوم بالأشراف المباشر على الادارات التنفيذية لمؤسسة الزكاة ومنها :

ادارة جمع وتحصيل الموارد الزكوية

ادارة توزيع الموارد الزكوية

ادارة الشؤون الادارية والمالية

ادارة المراجعة والرقابة الفنية والشرعية المتكاملة المدمجة

ادارة التدريب والتكوين والتأهيل

ادارة البحوث والدراسات والتطوير

ادارة الاحصاء والاعلام والاتصال
ادارة العلاقات الخارجية وزكاة المغتربين

7- هيئة الفتوى والتشريع

وتتكلف بقضايا الفتوى والاجتهادات المتعلقة بالمستجدات على مستوى الاموال التي تجب فيها الزكاة واصناف المستحقين واشكال التوزيع وطرق الجمع وغيرها.

8- بنك التمويل والاستثمار في المشاريع الكفائية الزكوية والمجمعات الوقفية

ويعد بنكا تابعا لمؤسسة الزكاة والاقواف يتكفل بإدارة الحسابات وطرق التعامل الجديدة المتعلقة بالجمع والتحصيل والصرف للموارد الزكوية الزكاة ومتابعة عمليات التمويل والاستثمار ومرافقة اصحاب المشاريع الكفائية لمؤسسة الزكاة والاقواف .

9- المدرسة العليا لعلوم الزكاة والاقواف

وتتكفل بالتكوين التخصص المتعدد الاختصاصات لتأمين احتياجات مؤسسة الزكاة من الكوادر البشرية الكفؤة، وكذا القيام بدورات التأهيل الوظيفي على المستجدات، والتأهيل المهني للاختصاصات التي تتطلبها بعض الوظائف.

ان الادارات الوطنية التابعة الامانة العممة تتوزع الى ادارات فرعية متخصصة على المستوى

الوطني والولائي والمحلي .

ان التطورات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية تتطلب الانتقال الى مرحلة مهمة اقترحها ويمكن تعميمها في اطار الهيكل الجديدة للزكاة وهي الشروع في جمع زكاة الخدمات من الافراد والمؤسسات الى وجبت الزكاة عليها وتوزيعها على الجهات المستحقة او الموقوف عليها .

والشكل اللاحق مقترح للهيكل التنظيمي لتطوير دور صندوق الزكاة في الاقتصاد الجزائري¹⁷

- راجع د. صالح صالح، المنهج التنموي البديل في الإقتصاد الإسلامي، دار الفجر، القاهرة، 2006. 17.

الشكل رقم 11 : الهيكل التنظيمي الوظيفي لمؤسسة الزكاة

سادسا الهيئات والصناديق التابعة لمؤسسة الزكاة

أن تحقيق الآثار الإيجابية العظيمة لمؤسسة الزكاة، يستدعي فضلا عن تأسيسها، إقامة الهيئات والصناديق التابعة لها والمكملة لدورها والتي تساعد على تجسيد مبادئها وتحقيق أثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

1 - بنك الزكاة للتمويل والاستثمار

والذي يساهم في تعبئة مواردها وتوزيع واستثمار أموالها.

2 - وكالة دعم المشروعات الوقفية والزكوية الكفائية

التي تقدم كافة أشكال المساعدات المالية والفنية والترافقية .

3 - صندوق تغطية مخاطر الاستثمار في المشروعات الكفائية الزكوية والوقفية .

في إطار تطبيق سهم الغارمين وتديم الدعم للأفراد والمؤسسات الكفائية والحفاظ علي الوظائف للمستحقين.

4 - هيئة التأمين التكافلي لمؤسسة الزكاة والاقواف

والتي تدير العمليات التأمينية التشاركية والأفراد في المجمعات الوقفية الزكوية.

5 - مركز التكوين والتأهيل الوظيفي على مستوى المشاريع الجديدة ومشاريع المؤسسات القائمة.

6 - المدرسة العليا لعلوم الزكاة والاقواف

والتي تساهم في التكوين المتخصص لإطارات مؤسسة الاوقاف ومؤسسة الزكاة

7 - وكالة دعم المشروعات الوقفية الزكوية بأشكال الدعم التمويلي والمرافقة المستمرة.

والشكل التالي يوضح تلك الهيئات والصناديق

الشكل رقم 12: هيئات وصناديق مؤسسة الزكاة

ان التجسيد التدريجي لهذه الهيئات الذي يترافق مع عمليات إقامة مؤسسة الزكاة، وإقامة المجمعات الوقفية التوطنية للعمل الخيري، سوف يؤدي الى تغيير جوهري إيجابي على كافة المستويات في المجتمعات الاسلامية.

خلاصة المحور الأول

لقد تناولنا في هذا المحور بالتحليل الدور الهام المتوقع الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة الزكاة في الاقتصاديات الحديثة انطلاقاً من دورها الاقتصادي النقدي والمالي وانعكاساته على السيولة، و الموازنة العامة والاستقرار ومعالجة حالات التضخم والانكماش، مروراً بالدور الاقتصادي التمويلي الاستثماري وخاصة في مجال الدعم التمويلي للمشروعات الكفائية وتغطية مخاطر الاستثمار في المشروعات الكفائية، ثم تحليل دور الموارد الزكوية وآثارها على مستوى الحركة الاقتصادية الكلية المتعلقة بترشيد دور الدولة وتوازن ماليتها، وعلى مستوى العرض الكلي والطلب الكلي والادخار الكلي والاستثمار الكلي، وفي مجال توزيع الدخل والثروات والتوظيف والعمالة والاستخدام، إضافة إلى طبيعة الدور الاجتماعي وآثاره الاقتصادية.

وبالنظر إلى محدودية دور مؤسسة الزكاة في ظل الاطر المؤسسية والهياكل التنظيمية الحالية في معظم البلدان الاسلامية وكذا محدودية دور صندوق الزكاة الجزائري على مستوى تعبئة الموارد الزكوية وتوزيعها وبالنظر الى تزايد المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الاقتصاديات الإسلامية، فإن الأمر يستدعي إقامة مؤسسة الزكاة لتساهم في احتوائها والتخفيف منها، ورغم أن إقامة مؤسسة الزكاة هي من وظائف الدولة فإنه لا يجب الخلط بينها وبين استقلالية مؤسسة الزكاة في ممارسة صلاحياتها الوظيفية الشرعية، والتي تكتسي أهمية بالغة في المجتمعات الإسلامية الحديثة وقد اقترحنا الهيكلة التنظيمية السابقة التي تبرز المكانة الوظيفية للزكاة على المستوى المركزي والتي تمتد إلى المستويات الجهوية والمحلية ومن خلال تفاعلها وتكاملها مع المنظومة المؤسسية الاقتصادية والمالية والاجتماعية الوطنية كما اقترحنا الانتقال الى مرحلة جمع الخدمات وتوزيعها .

و الجزائر رغم انها قد شرعت في الخطوة الهامة الأولى بإنشائها لصندوق الزكاة في إطار صلاحيات الوزارة المعنية ولكنه دون مستوى امكانيات وبركات الزكاة، ونتمنى أن تليها الخطوة التالية المتعلقة بمأسسة الزكاة بموجب قانون ذلك ان الوضع الحالي للصندوق لا يمكن ان يحقق الاثار الهامة للزكاة .

المحور الثاني: تطور دور مؤسسة الاوقاف في التجربة الجزائرية واساليب تنميتها في إطار

مشروع المجمعات الوقفية الزكوية المتكاملة

وسوف نتناول فيه العناصر التالية:

- مفهوم الوقف ونشاته وأهميته؛
- لمحة عن تطور مؤسسة الاوقاف في التجربة الجزائرية؛
- صيغ استثمار الأملاك الوقفية وأساليب تنميتها في الجزائر؛
- تطوير دور القطاع الوقفي ومستويات ترشيده؛
- إقامة المجمعات الوقفية الزكوية الربحية المتكاملة الخدمات؛

أولاً: مفهوم الوقف وأهميته

1- مفهوم الوقف ومعناه الاقتصادي

إن الوقف في اللغة هو الحبس عن التصرف، وفي الاصطلاح الشرعي هو تحبيس الأصول والأموال وتسبيل منافعها على الجهات الموقوف عليها على اختلاف بين الفقهاء في مآل الملك بعد تحسبته¹⁸.

أما في المفهوم الاقتصادي فقد عرفه الدكتور منذر قحف بقوله: " بأنه تحويل للأموال عن الاستهلاك واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية تنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك جماعياً أو فردياً " 19.

ويمكن تعريف الوقف اقتصادياً بأنه: تحويل لجزء من الدخل والثروات الخاصة إلى موارد تكافلية دائمة تخصص منافعها من سلع وخدمات وعوائد لتلبية احتياجات الجهات والفئات المتعددة المستفيدة، مما يساهم في زيادة القدرات الادخارية والإنتاجية اللازمة لتكوين ونمو القطاع التكافلي الخيري الذي يعد أساس الاقتصاد الاجتماعي وركن القطاع الثالث في الاقتصاد الإسلامي

وبهذا المعنى فإنه يحدث حركة اقتصادية إيجابية للثروات والدخول لضمان الوصول إلى توزيع توازني اختياري عادل بين أفراد المجتمع وفئاته وطبقاته وأجياله المتتالية، وتبرز مجالات جديدة نوعية في المفاضلة بين الاختيارات الخاصة الفردية، والجماعية الخيرية، بين الاستهلاك الفردي والاستهلاك التكافلي، بين الادخار والاستثمار الخاصين والادخار والاستثمار التكافليين الخيريين، الذين يتطوران من خلال النمو التراكمي للقطاع الوقفي الذي يعد ضرورة اقتصادية واجتماعية ومطلب حضاري لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في الاقتصاديات الإسلامية. ويمكن التعبير عن ذلك في الشكل التالي :

راجع د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء 8، 1991، ص 153 وبعدها¹⁸
19 د. منذر قحف، الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر، 2000، ص 66.

الشكل رقم 13 : المفهوم الاقتصادي للوقف

2- نشأة القطاع الوقفي التكافلي وأهميته

نعني بالقطاع الوقفي التكافلي مجموعة الموارد المرصودة من قبل أفراد المجتمع لأغراض التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي لا تعود ملكيتها للدولة وقطاعها العام كما أنها ليست للقطاع الخاص، فهي شكل متميز يبرز الخصوصية الحضارية للمجتمعات الإسلامية التي عرفت هذا الشكل من الملكية الذي يرتبط بتطور الجوانب المعنوية العقائدية والأخلاقية وقد توسع ليشتمل رصد الموارد : " على دور التعليم " وعلى الفقراء والمساكين، وعلى العلماء وطلاب العلم، ... المستشفيات والمصحات ودور الرعاية الاجتماعية، ... على الأهل والذرية رعاية لمصالحهم وتأميناً لهم " 20، الأمر الذي جعل هذه القطاع يقوم : " بمهام عدد من المؤسسات الحكومية بل عدد من الوزارات المتخصصة في العصر الحاضر كوزارات الصحة والمعارف، والشؤون الاجتماعية " 21 بصورة وفرت على الدولة نفقات كثيرة كانت ستحملها وتنقل عبئها للمجتمع عن طريق القطاع العام والخاص، إضافة إلى ارتفاع التكاليف العامة لتسيير هذه الميادين بالمقارنة مع الصيغة القانونية والمؤسسية

19- د. حسن عبد الله الامين، مقدمة عن الوقف، إدارة وتثمين ممتلكات الأوقاف، البنك الإسلامي للتنمية، ط 1، 1989، ص: 13.

20. نفس المصدر، ص: 14.

لإدارة القطاع التكافلي الذي ليس له حدود تمنعه من التوسع في مختلف ميادين الحياة التي تعظم المصلحة المجتمعية.

وتعد مؤسسة الأوقاف من أكثر المؤسسات التي لعبت دورا هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بما تحقق لها من تراكم للموارد الموقوفة لتغطية النفقات المتعلقة بمجالات مهمة كثيرة بالمجتمعات الإسلامية

وعادة ما ينظر إليها نظرة مبسطة من قبل البعض دون التعمق في معرفة جوهرها الحضاري وآثارها المتنوعة ولذا فقد أهملت في معظم البلاد الإسلامية وحوصرت في بعضها الآخر وسيست في مجموعة أخرى... وسنركز هنا على أهميتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي و في الحركية الاقتصادية كأداة من الأدوات الإرادية للسياسة المالية تتميز بوضع خاص من حيث طبيعتها إيراداتها ومن حيث التخصيص الجماعي لنفقاتها.

إن مؤسسة الأوقاف نشأت في التاريخ الإسلامي من خلال الوقف الطوعي للموارد الخاصة لتمويل المشاريع التي تنتج السلع والخدمات العامة كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، و تشييد دور العلم وأماكن العبادة، و بعض ميادين القاعدة الهيكلية كالطرق والجسور والسدود، فهذه المجالات التي أصبحت اليوم تستقطع جزءا هاما من إيرادات الميزانية العامة للدولة وتمول أحيانا بأدوات تزيد من حدة التضخم كانت في مرحلة تبنى وتطبيق نظام الوقف تمول من قبل المواطنين الذين نمت روح التعاون والتكافل بينهم وأصبحت خلقا من أخلاقهم ولا حاجة لإعطاء أمثلة عن التطور الصحي والعلمي والمعرفي والتكافلي الذي قامت به هذه المؤسسة عبر التاريخ الإسلامي.... وقد عمل الاستعمار في معظم البلاد الإسلامية على تفكيك هذه المؤسسة الحضارية ولم تعمل الدويلات التي نشأت بعد الاستقلال على ربط الأمة بمسارها الصحيح ولذلك استمر تقزيم وتحجيم دور المؤسسات الحضارية ومازال إلى اليوم، و تضخم دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأغراض السياسية من أجل تثبيت وجودها وحرمان المجتمع من الآثار الكثيرة التي تترتب على أحياء وتطوير مؤسسة الأوقاف ومؤسسة الزكاة.

ثانياً: لمحة عن تطور مؤسسة الأوقاف في التجربة الجزائرية

لعبت الأوقاف دوراً هاماً في المجتمع الجزائري في معظم المراحل التاريخية لتطوره، وكانت من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني تأثيراً في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ويتباين تطورها ويختلف دورها من مرحلة إلى أخرى من مراحل تطور المجتمع الجزائري، وسوف نعالج هذا الموضوع ضمن المحاور الأساسية التالية :

- مرحلة نشأت وتطور مؤسسة الأوقاف منذ الفتح الإسلامي إلى أواخر العهد العثماني.

- مرحلة تدهور الأوقاف وتعطيل مؤسساتها خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

- مكانة مؤسسة الأوقاف بعد الاستقلال

وسوف نتعرض لكل فترة بشيء من الإيجاز فيما يلي:

1- مرحلة نشأة وتطور مؤسسة الأوقاف منذ الفتح الإسلامي إلى أواخر العهد العثماني

ارتبطت نشأة الأوقاف ونموها في المجتمع الجزائري بالفتح الإسلامي ذلك أنها من خصوصيات الحضارة الإسلامية في جوانبها النوعية والكيفية. وشهدت نموًا تدريجياً تراكمياً خلال مختلف العصور الإسلامية وكان ذلك النمو يتناسب طردياً مع انتشار الإسلام وتغلغل مبادئه وأخلاقياته وعقائده في المجتمع الجزائري الذي تطورت فيه نزعة الخير وخلق التكافل الميداني. فتوسعت الأعمال الخيرية من بناء المساجد وعمارتها وصيانتها والقيام بشئون العاملين عليها إلى المكتبات والمدارس ورعاية الفقراء والمساكين والمحتاجين وتجهيز المجاهدين وحماية المهاجرين والدفاع عنهم.

وشهدت تطورا تراكمياً كبيراً خاصة خلال العهد العثماني سواء على مستوى انتشارها وتزايدها كمياً أو شمولها وتوسعها مجالياً، أو استيعابها نوعياً حيث تزايدت المجالات الوقفية و تنوعت الفئات الموقوف عليها و الجهات المستفيدة، أو من حيث تنظيمها وإدارتها حيث: «اتخذ تنظيم الأوقاف شكل إدارات محلية مميزة بجهاز إداري مستقل محدد الصلاحيات يتميز بمهارة المشرفين عليه، رغم خضوع العديد منهم للسلطة الحاكمة، وكان التصرف في شؤون الأوقاف واتخاذ الإجراءات العملية المتعلقة بها من مهمة المجلس العلمي"22 الذي يتكون من القاضي و بعض رجال العلم و الفقه و الأعيان تحت إشراف المفتي الأكبر أو شيخ الإسلام و أوكلت للنظار عمليات الإشراف المباشر والتسيير و هذا تحت رعاية وكيل و حراسة شواش"23

وفي إطار هذا الشكل التقليدي للتنظيم يتم تسيير شؤون الأوقاف وتحديد ريعها و صرف منافعها وحفظها وصيانتها في إطار الضوابط الشرعية للوقف وقواعده في الشريعة الإسلامية.

²¹. المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية، ص 1
²² مديرية الأوقاف، الأوقاف الجزائرية، وزارة الشؤون الدينية، ص 1

وكانت الأوقاف تخضع لهيئات شبه مستقلة وتوزع الى العديد من المؤسسات الوقفية الخيرية واهمها:

1-1- مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين

وتعد أقدم وأهم مؤسسة وقفية إذ تعود إلى ما قبل الفترة العثمانية وتؤول معظم دخول أموالها إلى فقراء مكة و المدينة كما تقدم الإعانات لأهالي الحرمين الشريفين المقيمين بالجزائر أو المارين بها وبعضها يوزع في شكل صدقات على فقراء مدينة الجزائر أسبوعيا وكانت في أواخر العهد العثماني تمتلك الموارد الوقفية التالية:

840 منزلا، 758 دكانا، و33 مخزنا، و82 غرفة، و3 حمامات، و11 كوشة، و4 مقاه، وفندق، و57 بستانا و62 ضيعة و6 أرحية و201 إيجار 24

أي حوالي 2058 مرفق وقفي وتشكل مع أوقاف باقي المساجد حوالي ثلاثة أرباع الأوقاف حسب المصادر السابقة

1-2- مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم

وتأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم مواردها الوقفية بعد أوقاف الحرمين الشريفين وكانت تقدر بحوالي 548 وقفا، يشرف عليها المفتي المالكي بمساعدة ثلاث وكلاء. وقد كان الجامع الأعظم يقوم بدور حضاري عظيم، سواء على مستوى التعليم و التكوين، او في مجال الدعوة و التوعية والجهاد:" وبهذا يتجلى البعد المهم لازدواجية دور الجامع الأعظم الديني و التعليمي حيث كان 19 أستاذا و 18 مؤذنا و 8 حزاين و13 موظفا يشرفون على تنشيط الوعي الديني فضلا عن تكتيل الصفوف ورفع المعنويات و الحث على التضحية و الفداء من فوق منبره السياسي الذي كانت نتائج الحرب تعلن من عليه" 25 وهذا جعله في مواجهة مباشرة مع الاستعمار خاصة و أنه كان يساهم في تأمين الخدمات و المنافع لمساجد المالكية في مدينة الجزائر و التي تزيد عن 92 مسجد.

1-3- مؤسسة أوقاف سبل الخيرات الحنفية

وأنشئت سنة 999 هـ/1590م وكانت تضم حوالي 331 وقفا، أساسها شعبان خوجة وكانت تشرف على ثمانية مساجد وخاصة الجامع الجديد و العديد من المشاريع الخيرية ذات المنافع العامة كإصلاح الطرقات و شق القنوات للري، و رعاية المحتاجين والمنكوبين وإقامة المعاهد العلمية وتعمير المكتبات، وكانت تسير أوقاف سبل الخيرات من قبل إدارة تتكون من 11 عضوا من بينهم 8 مستشارين منتخبين ويعين الوكيل والخوجة (الكاتب) بالإضافة الى مستخدم آخر 26.

²² محمد البشير مغلي، التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان المغرب العربي، ندوة نظام الوقف و المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 2003، ص 3 .

²³ . محمد البشير مغلي، مرجع سابق، ص 319 وما بعدها .

25 . ونزارة الأوقاف، مرجع سابق، ص 2 .

4-1- مؤسسة أوقاف الأندلس

لقد كان المجتمع الجزائري سابقا في ميدان مساعدة مسلمي الأندلس واحتواء آثار نكبتهم حيث توطنوا في المدن الساحلية الجزائرية، وأسست أوقافهم سنة 1601 وتنوعت وتكاثرت المشاريع الخيرية لمؤسسة أوقاف الأندلس حتى بلغت حوالي 408072 فرنكا ذهبيا سنة 1838 27 تنفق دخولها على الفقراء من أهل الأندلس يشرف عليها موظف يلقب بوكيل الأندلس.

5-1- مؤسسة أوقاف بيت المال

فضلا عن الموارد العامة التي تعود إلى بيت المال، فقد شملت العديد من الأموال اللازمة لإقامة المرافق العامة كشق الترع ومد الجسور والطرقات، وتلك المرصودة في إطار بيت المال والمخصصة لتوفير سلع وخدمات ومنافع للفقراء والمساكين وأبناء السبيل والمحتاجين و يتصرف المشرف على بيت المال في بعض الأحباس الأهلية والأموال الوقفية الشاغرة.

6-1- مؤسسة الأوقاف العسكرية

وهي تلك الأوقاف المرصودة لمصلحة الجيش والثكنات وتوفير متطلبات كثيرة للدفاع عن المدن الجزائرية وحمايتها.

ففي مدينة الجزائر وحدها كانت هناك تسع ثكنات تحتوي كل واحدة على " 100 حجرة وتتبع كل حجرة هيئة في حوزتها ممتلكات وقفية يشرف عليها وكيل الحجرة " 28 الأمر الذي يدل على وجود أملاك وقفية كثيرة لفائدة المجال العسكري والدفاعي ساهمت في رد العدوان وإقامة أكبر مؤسسة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في العهد العثماني انطلاقا من الجزائر.

7-1- مؤسسة أوقاف الأولياء والإشراف والزوايا

وقد استقطبت موارد وقفية كبيرة تم تحبيسها لصالح الأولياء والإشراف والزوايا ومازالت إلى اليوم تشكل موردا هاما.

و يمكن تلخيص أهم الأوقاف التي كانت موجودة في الجزائر في الشكل اللاحق:

26. محمد البشير مغلي، مرجع سابق، ص 319.

27. وزارة الأوقاف، الأوقاف الجزائرية، ص 30.

الشكل رقم 14: مؤسسات الأوقاف في الجزائر في أواخر العهد العثماني

و يلاحظ من استعراض أهم الأوقاف الموجودة بأنها كانت تشكل قطاعا هاما لعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني و في المجتمع الجزائري، على المستوى الداخلي و على الصعيد الخارجي فقد بلغت الأوقاف الزراعية حوالي 50% من الأراضي الزراعية الجزائرية بالإضافة إلى آلاف الأملاك الوقفية الأخرى بجميع مدن وأنحاء البلاد ولقد أدرك الاستعمار هذه الأهمية فبدأ في تعطيلها و هذا سوف نتعرض له النقطة اللاحقة.

2- مرحلة تدهور الأوقاف والاستيلاء عليها وتعطيل مؤسساتها خلال فترة الاستعمار الفرنسي

لقد أدركت السلطة الاستعمارية الفرنسية بأن الأوقاف مؤسسة متكاملة تقوم بأدوار حضارية و إنسانية كبيرة حيث كانت معظم مؤسسات التعليم و التكوين و الحفاظ على الهوية الحضارية تابعة للأوقاف حتى قال أحد الكتاب الفرنسيين حين دخلوا الجزائر: " لا أظن أنني مبالغ حين أؤكد أن التعليم الابتدائي كان أكثر انتشارا في الجزائر منه في فرنسا «فقد كان القطر الجزائري يشتمل على أكثر من ثلاثة آلاف كتاب و

مسجد وزاوية لتعليم القرآن والقراءة والكتابة²⁹ ولهذا كان هدفا من أهدافها تقزيم هذا القطاع لإضعاف مهامه الدعوية والتعليمية والاجتماعية من جهة، ولتسهيل عمليات الاستيطان والاحتلال للأموال والأراضي الجزائرية الوقفية من جهة أخرى وذلك فرغم تأكيد البند الخامس من معاهدة 5 جويلية 1830 وهي وثيقة استسلام على: "حرية العمل بالدين الإسلامي واحترام كل شيء يرمز إليه والمحافظة على أموال الأوقاف وعدم التعرض لها بسوء"³⁰ إلا أن الممارسات الفرنسية الاستعمارية بدأت تتوالى ميدانيا السيطرة على الأملاك الوقفية الجزائرية

وهكذا هيمنت سلطة الاحتلال على القطاع الوقفي الحيوي الذي قدرت مداخله المالية في بداية الاستعمار بحوالي 40 مليون من الفرنكات الذهبية وهي تمثل حوالي 66% من مجموع إيرادات الأملاك العقارية والزراعية³¹. إن هذه الخطوة التي مهدت لحركة الاستعمار الاستيطاني الواسطة، وساعدته على التوطن والبقاء لفترة طويلة، ولكنها لم تقض على نوازع الخير في المجتمع الجزائري، الذي طور أشكالاً من الأوقاف خارج المدن فحافظ على خصوصيته وثوابته، و طور أشكال المقاومة بصورة قللت من الاستقرار اللازم للوجود الاستعماري، وحدثت ثورات انطلقت في أحيان كثيرة من زوايا تدعمها الأوقاف، واستقلت الجزائر بتضحيات كبيرة، وكان لا بد من استرجاع سيادتها الكاملة وإعادة أحياء مؤسسات خصوصيتها الحضارية ومنها مؤسسة الأوقاف.

3 - مكانة مؤسسة الأوقاف بعد الاستقلال 1962/2014

تباينت مكانة مؤسسة الأوقاف بعد الاستقلال من مرحلة إلى أخرى من مراحل التحولات التنموية، ويمكن التمييز بين مرحلتين هامتين هما:

- مرحلة تدهور وضعية الأملاك الوقفية 1962/1988.

- مرحلة تطور مكانة مؤسسات الأوقاف 1989/2014.

و سوف نشير لكل مرحلة بصورة مختصرة فيما يلي:

3-1- مرحلة استمرار تدهور وضعية الأملاك الوقفية 1962/1989

لقد تميزت هذه الفترة باستمرار تدهور وضعية الأملاك الوقفية وعدم وجود منظومة قانونية تؤدي إلى إنشاء مؤسسة للأوقاف تضطلع بمهام تنمية وحماية الأملاك الوقفية واستثمار موارد هاو كانت القوانين والتشريعات الصادرة خلال هذه المرحلة قد ساهمت في تدهور وضعية الأملاك الوقفية وعدم تطورها وضعف مكانتها في الاقتصاد الوطني

²⁹ احمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر 1766-1791، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1986، ص 12.

³⁰ الأوقاف الجزائرية، مرجع سابق، ص 3.

³¹ الأوقاف الجزائرية، مرجع سابق، ص 4.

بهذا نلاحظ أن الأملاك الوقفية تدهورت خلال هذه المرحلة الأولى من الاستقلال أن على المستوى القانوني و التشريعي أو على المستوى التنظيمي المؤسسي أو على مستوى تنمية الأملاك الوقفية و حمايتها و استثمارها، رغم انه كان تابعا من ناحية الإشراف عليه لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف.

3- 2 - مرحلة تطور مكانة مؤسسة الأوقاف في الجزائر 1989/2014

لقد تطورت مكانة مؤسسة الأوقاف في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1989/2004 على ثلاث مستويات :

- تطور منظومة القوانين والتشريعات الوقفية

- التطور التنظيمي والمؤسسي للأوقاف

1- تطور منظومة القوانين والتشريعات الوقفية:

لقد شهدت هذه المرحلة تطورات هامة على المستوى القانوني والتشريعي أدت الى إعادة الاعتبار لدور الوقف في المجتمع الجزائري ويمكن أن نذكر بأهم تلك القوانين الوقفية أو ذات الصلة بها في النقاط التالية:
- أكد الدستور الجزائري الصادر في سنة 1989 في مادته 49 حماية الاملاك الوقفية بموجب قانون خاص، وتم تأكيد ذلك في دستور 1996 في مادته 52.

- القانون رقم 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري الصادر في 18 نوفمبر 1990 والذي صنف في مادته 23 الاملاك العقارية الى أملاك وطنية، وأملاك وقفية، حددها في المادة 31 وأكد على خضوعها لقانون خاص في المادة 32³²

- قانون الأوقاف رقم 91/10 والذي يعد من أهم القوانين الوقفية والذي أكد على حماية الأملاك الوقفية و حدد الجهات المشرفة عليها، والغى جميع الأحكام المخالفة، وقد اشتمل هذا القانون الهام على قضايا كثيرة تناولها في سبعة فصول متعلقة بتحديد مفهوم الوقف، واقسامه واركانه وشروطه، ومبطلاته والترف فيه، وناظر الوقف، واثبات الوقف وتنميته وحمايته وتسييره³³.

ورغم أهمية هذا القانون الصادر سنة 1991 الا أن النصوص التطبيقية المتعلقة به لم تصدر إلا سنة 1998.

- المرسوم التنفيذي رقم 98/381 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها واستثمار مواردها ويعد أهم مرسوم تطبيقي تناول الكثير من القضايا المتعلقة بتنمية دور ومكانة الأوقاف في الاقتصاد الجزائري وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الوقفية المتعددة الصيغ³⁴

- القرار الوزاري المشترك رقم 31 والمتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقاف وتحدد طبيعة الصندوق وإمسك الحسابات المتعلقة بالموارد الوقفية على كافة المستويات وكيفيات تحويلها الى الحساب المركزي

32 الجريدة الرسمية العدد 49، 1990/1411، ص 1563.

33 قانون الوقف رقم 91/10، الصادر في 1991/04/27.

34 المرسوم التنفيذي رقم 91/381، الصادر بتاريخ 1998/12/01 الجريدة الرسمية العدد 90، 1998/1419.

للسندوق بغرض تعيبتها على المستوى الوطني ضمن حساب خاص، وضمن حساب الاضرحة والهبات، المفتوحين على مستوى الخزينة العمومية 35.

- المرسوم التنفيذي رقم 2000/336 المؤرخ في 26 أكتوبر 2000 والذي يتضمن احداث وثيقة الاشهاد المكتوب لاثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها، وكذلك القرار الذي يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي (26 ماي 2001) والقرار المتعلق المحتوي السجل الخاص بالملك الوقفي (6 يونيو 2001).

- القانون رقم 07/2001 المتعلق بالأوقاف وهو يعدل ويتمم قانون الأوقاف، وخاصة في المجالات المتعلقة باستغلال واستثمار الأملاك الوقفية 36 يضاف الى هذه المنظومة القانونية العديد من المراسيم و القرارات المشتركة و المذكرات المتعلقة بمؤسسة المسجد 37 و كذا بالمراقبة و التحكم في إيرادات الأضرحة 38، و تلك الخاصة بجرد الأملاك الوقفية في الداخل و الخارج، وكذلك التي تحدد هيئات التسيير و الصلاحيات و غيرها.

ب - التطور التنظيمي والمؤسسي للأوقاف :

لقد أعادت الدولة الاعتبار للأوقاف من خلال العديد من الإجراءات التنظيمية لمحاولة مأسسة الأوقاف وإدارتها، بعد أن كانت خلال عشرينات الستينات و السبعينات و الثمانينات غير مؤطرة تنظيميا الأمر الذي جعل أملاكها عرضة للضياع و النهب، و منذ بداية التسعينات بصدور قانون الأوقاف أشار صراحة الى أن السلطة المكلفة بالأوقاف هي وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف عبر الهيئات المكلفة بذلك على المستوى الوطني و الولائي و التي سوف نتعرض لها في النقاط التالية:

2-1-1- الهيكلية التنظيمية للأوقاف الجزائية على المستوى الوطني:

لقد أوكلت مهمة الإشراف على الأوقاف و إدارتها على المستوى المركزي بوزارة الشؤون الدينية الى:

- المديرية (الوطنية) للأوقاف والحج.

- لجنة الأوقاف.

- الصندوق المركزي للأملاك الوقفية

مديرية الأوقاف والحج:

و هي مديرية مركزية على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و تتكلف بالمهام التالية 39:

- وضع البرامج المتعلقة بالبحث عن الأملاك الوقفية و تنميتها و تسييرها و استثمارها.

35 القرار الوزاري المشترك الصادر في 02/03/1999، الجريدة الرسمية العدد 32، 1990/1420.

قانون رقم 01/07، المؤرخ في 22 ماي، الجريدة الرسمية العدد 29، 1422، 2001. 36

مراجع المرسوم التنفيذي 82/91 المتعلق بأحداث مؤسسة المسجد. 37

38 مراجع المذكرة رقم 93/65 المتعلقة بالمراقبة والتحكم في إيرادات الاضرحة.

39 المرسوم التنفيذي رقم 146/2000، الجريدة الرسمية العدد 38 الصادرة بتاريخ 29 ربيع الاول 2000/1421.

- القيام بأمانة لجنة الأملاك الوقفية.

اللجنة الوطنية للأملاك الوقفية:

و أنشأت في 21 فيفري 1999 تحت إشراف و رئاسة وزير الشؤون الدينية و الأوقاف و تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الفلاحة، وزارة العدل ، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة السكن و وزارة التجهيز و التهيئة العمرانية بالإضافة الى المجلس الاسلامي الأعلى و بعض مديري وزارة الشؤون الدينية و هي مكلفة بالمهام التالية:

النظر في القضايا المعروضة عليها و المتعلقة بالأملاك الوقفية و منها دراسة حالات تسوية وضعية الأملاك الوقفية العامة و الخاصة، و اعتماد الوثائق النمطية لعمل وكلاء الأملاك الوقفية، و تدرس الحالات المتعلقة بتعيين ناظر الأملاك الوقفية و اعتماده و إستخلافه و إنهاء مهامهم.

تدرس أولويات الإنفاق العادي والاستعجالي لربع و عوائد الأملاك الوقفية.

وتجتمع مرة كل شهرين من دوره عادية على الأقل للقيام بمهامها و تمكينها إنشاء لجان مؤقتة متعلقة بقضايا معينة.

الصندوق المركزي للأملاك الوقفية:

أنشأ الصندوق المركزي للأملاك الوقفية الذي يعتبر حساب جاري فتح بالبنك الوطني الجزائري و تصب فيه الإيرادات و الموارد الوقفية المحصلة على مستوى نظارات الشؤون الدينية بالولايات، و تحول إليه أرصدة الأموال الموضوعة في حساب الأملاك الوقفية و حساب الأضرحة و الهبات المفتوحتين على مستوى الخزينة اللذين يلغيان بعد إتمام إجراءات التحويل 40 .

ثالثا: صيغ استثمار الأملاك الوقفية و اساليب تنميتها في الجزائر

إن التطورات التشريعية والقانونية والمؤسسية منذ 1991، تجسدت على المستوى التطبيقي الميداني في تنامي جهود إحصاء وضبط الإدارة المالية للأملاك الوقفية واستثمار مواردها. وقد لعبت المديرية الوطنية للأملاك الوقفية مع الهيئات التابعة والمتكاملة معها دورا هاما في تحسين الكفاءة الإدارية والمالية والاستثمارية للموارد الوقفية في ميادين عديدة نذكر منها:

- إحصاء الأملاك الوقفية وتوثيقها واكتشاف الأملاك المفقودة والبحث عنها في الداخل والخارج.
- استثمار الموارد الوقفية المتاحة. ضبط الوضعية المالية للموارد الوقفية.

و سوف نتعرض لكل ميدان بشيء من الإيجاز فيما يلي:

39 القرار الوزاري المشترك المتعلق بإنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية المؤرخ في 14 ذي الحجة 1419/2 مارس 1999، الجريدة الرسمية

1- إحصاء الأملاك الوقفية وتوثيقها واكتشاف الأملاك المفقودة والبحث عنها في الداخل والخارج:

لقد بذلت جهود معتبرة لإحصاء الأملاك الوقفية عبر مختلف ولايات الوطن سواء كانت مرافق تابعة للمساجد أو كانت سكنات، أو محلات تجارية و أراضي زراعية. ورغم أهميتها إلا أنها دون الحجم الحقيقي للموارد الوقفية التي كانت موجودة قبل دخول الاستعمار الفرنسي، ولكنها هامة. أما في مجال البحث عن تلك المفقودة والضائعة بسبب ضياع الوثائق والعقود، والاستيلاء عليها أثناء فترة الاستعمار وبعد الاستقلال فإن الأبحاث جارية بالعديد من الجهات منها مصالح مسح الأراضي، و مصالح أملاك الدولة و مصالح الضرائب، و أرشيف المحاكم و المجالس القضائية و أرشيف وزارة العدل و مركز المحفوظات الوطنية و بوزارة الفلاحة و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و المعهد الوطني للخرائط التابع لوزارة الدفاع و أرشيف محافظة الجزائر الكبرى و الأرشيف الوطني، و أرشيف اكس أنبروفونس. و قد حصلت الجزائر على معونة فنية من البنك الاسلامي للتنمية و هي عبارة عن قرض و منحة لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر⁴¹ و من أجل توثيق الأملاك الوقفية فقد تم إصدار العديد من الوثائق الهامة كوثيقة الأشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي و الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي، و السجل الخاص بالملك الوقفي و غيرها مثل عقود الإيجار النموذجية للسكنات و المحلات و الحمامات و الأراضي الوقفية وغيرها كما هي موضحة في الملحق.

2 - ضبط الوضعية المالية للموارد الوقفية:

إن ضبط الوضعية المالية و تحسينها تم عن طريق مجموعة من الإجراءات منها:

1-2- فتح حساب مركزي للأوقاف من خلال إنشاء الصندوق المركزي للأوقاف كحساب بالبنك الوطني الجزائري تحول إليه جميع العوائد الوقفية، و خاصة تلك المتحققة على مستوى الولايات حيث فتحت حسابات للأوقاف لمديريات الشؤون الدينية و الأوقاف بالبنك الوطني الجزائري، و يتم تحويل صافي العوائد بعد خصم النفقات الوقفية ضمن الصندوق المركزي للأوقاف .

2-2- ضبط الإيرادات العامة الوقفية من أجل التحكم في الوضعية المالية لا بد من ضبط قائمة الإيرادات

الوقفية العام⁴².

و قد حددت الإيرادات العامة الوقفية في ثلاث مصادر كبرى هي:

أ- العائدات الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية و إيجارها.

⁴¹ المرسوم الرئاسي رقم 107/01، الجريدة الرسمية العدد 25، 2001/1422.

⁴² القرار المؤرخ في 5 محرم 1421/10 إبريل 2000، الجريدة الرسمية العدد 26/2000، والمرسوم التنفيذي رقم 381/98.

ب- الهبات و الوصايا المقدمة لدعم الأوقاف و كذا القروض المخصصة لاستثمار الاملاك الوقفية

وتنميتها

ج-أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد و المشاريع الدينية و الأرصدة التي الى الهيئات الوقفية عند

حل الجمعيات الدينية

2-3 النفقات العامة الوقفية و تشمل:

1 - نفقات صيانة الأملاك الوقفية و هي:

نفقات الصيانة و الترميم و الإصلاح.

نفقات إعادة البناء.

ب - نفقات البحث عن الأملاك الوقفية و رعايتها و هي:

- نفقات استخراج العقود و الوثائق .

- نفقات و أعباء الدراسات التقنية و الخبرات و التحقيقات التقنية و العقارية و مسح الأراضي.

- نفقات استصلاح الأراضي و البساتين الفلاحية و المشجرة و أعباء اقتناء العتاد الفلاحي و مستلزمات

الزراعة.

- نفقات إنجاز المشاريع الوقفية.

- نفقات تجهيز المحلات الوقفية.

- نفقات الإعلانات الشهرية للأملاك الوقفية.

- في مجال المنازعات أتعاب المحامين و الموثقين و المحضرين القضائيين و المصرف ذات الصلة.

د - التعويضات المستحقة لناظر الملك الوقفي

هـ- النفقات العامة التي تحددها لجنة الأوقاف في إطار مراعاة شروط

الواقف و منها:

- نفقات خدمة القرآن الكريم و ترقية مؤسساته.

- نفقات الرعاية الأسرية.. و رعاية الفقراء و المساكين نفقات التنمية العلمية.

كما تضاف نفقات عامة وقفية استعجالية و خاصة في مجالات القاعدة الهيكلية.

3 - استثمار الموارد الوقفية المتاحة

لقد اتخذت إجراءات لتحسين الإيرادات الوقفية عن طريق ترقية عمليات استثمار الموارد الوقفية من

خلال:

3 - 1-مراجعة القيمة الاجارية للأملاك الوقفية

لقد تمت مراجعة القيمة الايجارية للأموال الوقفية حيث كانت دون إيجارات المثل في السوق الوطنية، و لذلك حاولت الهيئات المكلفة تطبيق إيجار المثل من خلال تجديد العقود عن طريق المزادات العلنية للأموال الوقفية التجارية و الفلاحية و من خلال التفاوض و أحيانا بالتراضي خاصة في مجال الأملاك الوقفية السكنية و قد نتج عن هذه العملية تحسين المداخل الوقفية بنسبة 50% 43.

3-2- تطوير صيغ تمويل واستثمار الأملاك الوقفية

لقد اشتمل القانون الجزائري العديد من الصيغ لاستثمار الأملاك الوقفية بعضها صيغ تقليدية وبعضها صيغ حديثة 44. وأهمها بالنسبة للأراضي الزراعية:

ا - عقد المزارعة " ويقصد به إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل حصة من المحصول يتفق عليها "

ب - عقد المساقاة " ويقصد به إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره "

ج - عقد الحكر " وهو الذي يخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء (أو الغرس) لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في العقد مقابل حصة في الانتفاع بالبناء (أو الغرس) وتوريثه خلال مدة العقد.

د - عقد المرصد " والذي يسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طيلة استهلاك قيمة الاستثمار.

هـ - عقد الإيجار " وهو إيجار الأراضي الفلاحية بإيجار معلوم ومحدد.

أما بالنسبة للأملاك العقارية الوقفية فيمكن أن تستغل وتنمي وتستثمر عن طريق

و- عقد المقاول " سواء كان الثمن حاضرا كلية أو مجزء " وهو عقد الاستصناع.

ز- عقد المفاضلة " الذي يتم بمقتضاه استبدال الجزء من البناء بجزء من الأرض "

ح - عقد الترميم أو التعمير " الذي يدفع المستأجر بموجبه ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير مع خصمها من مبلغ الإيجار مستقبلا "

ط - عقد الإيجار

أما بالنسبة للموارد النقدية فان أهم أساليب توظيفها كما وردت في المادة 26 مكرر 10 من القانون رقم

01/07 هي 45:

⁴³ الاوقاف الجزائرية، مرجع سابق، ص 11.

43 القانون رقم 07/01، مرجع سابق.

ك - عقد القرض الحسن " وهو إقراض المحتاجين قدر حاجتهم على أن يعيدوه في أجل متفق عليه "

ل - المضاربة الوقفية " وهي التي يتم فيها استعمال بعض ريع الوقف في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف "

م - الودائع ذات المنافع الوقفية " وهي التي تمكن صاحب مبلغ من المال ليس في حاجة إليه لفترة معينة من تسليمه للسلطة المكلفة بالأوقاف في شكل وديعة يسترجعها متى شاء وتقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوظيف هدة الوديعة مع ما لديها من أوقاف .

كما اشتملت القوانين على مصادر تمويل الأملاك الوقفية من التمويل الذاتي أو التمويل الوطني، أو الخارجي، ويمكن استعمال الودائع ذات المنافع الوقفية في تنمية استثمار الأملاك الوقفية بحيث تحصل سلطة الأوقاف على تلك الودائع وتقوم بتوظيفها في المجالات الاستثمارية الوقفية مقابل اشتراكه في العوائد الوقفية المتعلقة بذلك التوظيف الوقفي، والشكل رقم 04 يلخص استثمار الأملاك الوقفية في الجزائر.

الشكل رقم : 15 صيغ استثمار وتنمية الموارد الوقفية في الجزائر

إن عمليات تنمية وعمارة واستثمار واستغلال الأملاك الوقفية مازالت في مراحلها الأولى و لم تصل الى المستوى المطلوب، والممارسة الميدانية سوف تؤدي الى زيادة الحاجة الى المزيد من الجوانب التشريعية والمؤسسية والموارد البشرية الأمر الذي يفرض الانتقال من الهياكل الحالية الى مؤسسة وقفية متخصصة ومستقلة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي له مستقبل كبير في الاقتصاد الجزائري .

رابعاً: إحياء وتطوير دور القطاع الوقفي ومستويات ترشيده

1- إحياء مؤسسة الوقف

أصبح من واجب الدولة إحياء مؤسسة الأوقاف لتقوم بدورها الحضاري الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عن طريق عمليات إعادة تقسيم الثروات المجتمعية، و الانتقال بها من مؤسسة تدير و تشرف على الأملاك الوقفية و تقوم بعمليات صيانتها و حفظها و توزيع ريعها و عوائدها على المنتفعين منها، إلى مؤسسة للوقف النامي تشارك في استثمار تلك الأموال بغية تنميتها و توسيعها، و هذا يتطلب تطبيقات معاصرة ، و اجتهادات تنطلق من مراعاة مقاصد الشريعة في استخدام الأموال كي لا تتعطل فتضيع بذلك حقوق الشرائح الاجتماعية المستفيدة، و تضيع تبعاً لذلك مصلحة المجتمع.

ولا بد للدولة في البلاد العربية والإسلامية والنامية عموماً أن تشجع نشاط القطاع الخيري، و تزيل أشكال الحصار و ألوان التعقيدات التي تمنع تطوير أعمال المنظمات غير الربحية بحكم سعي تلك الأنظمة لتأميم فعل الخير و تقمصها لمظاهره لأسباب سياسية، وأمنية أحياناً.

و إن إحياء مؤسسة الزكاة و مؤسسة الأوقاف لا يكلفان خزينة الدولة أية أعباء إضافية بل سيساهمان في تخفيض النفقات العامة بشكل محسوس في مجالات كثيرة كانت الدولة مكلفة بالإنفاق عليها من جهة كما إن كفاءة تخصيص الموارد المرصودة و مراقبتها و تكاليف إدارتها، ستكون أكثر كفاءة في ظل قيام القطاع التكافلي ، مقارنة بحجم التكاليف الناتجة عن الهدر و التبذير و سوء التخصيص من قبل الدولة في بعض الأحيان من جهة أخرى، ذلك لأن مؤسسة الزكاة و مؤسسة الأوقاف و المنظمات غير الربحية تتميز بنوع من الاستقلالية و المرونة و تزايد الرقابة من قبل المانحين و المنتفعين، فضلاً عن أشكال المراقبات الأخرى.

أن الكفاءة التوزيعية للدولة تتحدد من خلال مدى قدرتها في إدارة و توجيه مختلف الجهود المتعلقة بتعبئة الموارد التكافلية و التضامنية و العامة، من أجل توفير حد الكفاية لكل فرد في المجتمع، فتقع على عائق الدولة: "مسؤولية ضمان حد الكفاية لكل فرد بحكم كونها السلطة العليا المنوط بها رعاية مصالح الناس، و هي مسؤولية حتمية سواء تحملتها الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي لا بد من إحياء مؤسسة الوقف للمساهمة في هذا المجال.

2- المستويات الترشيدية لتطوير دور القطاع الوقفي

إن رفع كفاءة القطاع التكافلي و تفعيل دوره كقطاع أساسي يتكامل و يتوازن مع القطاعين العام و الخاص يتطلب الالتزام لمجموعة من الضوابط الترشيدية على مستويات عديدة نذكر منها:

2 – 1- مستوى إعادة بعث القطاع الوقفي : يستدعي الأمر رفع القيود و الحواجز المعيقة لتطور هذا القطاع و نموه عن طريق استصدار قوانين واضحة تمكن في استرجاع الأملاك السابقة التي تعرضت للنهب و

الاستغلال غير الشرعي، و تسهل تجسيد الصيغ الشرعية المتنوعة التي تضبط تكوين و إنشاء و تطوير القاعدة المادية و المالية لهذا القطاع.

2-2 - مستوى تنظيم و إدارة القطاع الوقفي: إن طبيعة الملكية التي يقوم عليها هذا القطاع تستدعي

الاسترشاد بمجموعة من الضوابط في تنظيمه و إدارته

لتعظيم مصالح الأطراف المتكافلة ودوامها بقاء من مراعاة مصلحة المالكين الأصليين في الملكيات الجماعية،

أو المالكين الواقفين، ومصلحة المنتفعين والموقوف عليهم، ومصلحة المنظمين للأموال الجماعية ونظار الملكيات الموقوفة.

2-3 - على مستوى تثير وتنمية ممتلكات القطاع الوقفي التكافلي : توسيع قاعدتها المادية عن طريق

تنمية الوعي الحضاري و الحس الإنساني و البعد العقائدي بما يساعد على زيادة التدفقات النقدية و

المساعدات المادية فيزداد حجم هذا القطاع، و على مستوى تثير الموارد المتاحة و تعبئتها عن طريق صيغ

الاستثمار و التوظيف المناسبة، و يمن التعبير عن ذلك في الشكل اللاحق.

الشكل رقم 16 : تنمية و تثير موارد القطاع الوقفي التكافلي.

خامسا: إقامة المجمعات الوقفية الزكوية الربحية المتكاملة الخدمات للتوطين التفصيلي للعمل الخيري

سوف نتعرض في هذا المحور الى المجمعات الوقفية الزكوية الربحية المتكاملة الخدمات.

1 - التعريف بالمجمعات الوقفية الزكوية الربحية وخصائصها

1.1. التعريف بالمجمعات الوقفية الزكوية الربحية وهي مجموعة الانشطة الربحية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية المتكاملة الخدمات في مدنية معينة، والتي تساهم مؤسسة الاوقاف ومؤسسة الزكاة في إقامة أصولها ومرافقها بكافة الطرق الحديثة في إطار الضوابط الشرعية الزكوية والوقفية، وتصبح قطبا متميزا بعمارته الاسلامية وخصوصية خدماته المتكاملة وتميز منتجاته الحرفية والتقليدية وأهمية مرافقه ونوعية خدماته. ولا تتحمل الدولة أية تكاليف متعلقة بإنجازه، بل سيصبح بعد الانتهاء من أشغاله أحد الاقطاب الاقتصادية والسياحية التي تساهم في الحركية التوظيفية، ومكافحة الفقر والبطالة من خلال آلاف الوظائف الجديدة التي ستنشئ من خلال التوظيف التفصيلي للعمل الخيري والانتقال الى الاساليب الحديثة في جمع الموارد الزكوية والوقفية، وثمار أصولها، واستثمار أموالها وتجسيد التكامل الوظيفي بين مؤسسة الزكاة التضامنية ومؤسسة الاوقاف التكاملية .

1 - 2. التمويل المؤسسي المتعدد الاطراف للمجمعات الوقفية الزكوية

ان اقامة البنية التحتية والمرافق الاساسية للمجمعات الوقفية الزكوية يتطلب تطوير الية لتجميع التمويل الفردي و المؤسسي المتعدد الاطراف بالارتكاز على التمويل المتاح من قبل مؤسسة الزكاة والاقواف والهيئات الرسمية ذات الصلة بأهداف المجمعات المبرمجة الانجاز ويمكن ان يكون التمويل المجمع محلي وطني وقد يكون بمساهمة اقليمية ودولية خاصة من المنظمات ذات العلاقة

1. 3 - الاستثمار التشاركي المتكامل للمجمعات الوقفية الزكوية الربحية

ان اقامة المجمعات الوقفية الزكوية الربحية يقوم على الاستثمار التشاركي للمؤسسات والهيئات المشاركة في انجار الاصول الرأسمالية والمرافق السكنية والهيكل العقارية التي ستحقق عوائد جارية لمؤسسة الاوقاف والزكاة تساهم في تأمين دخول مستدامة للفئات المستحقة او الموقوف عليها. كما تحقق ارباحا للأطراف المشاركة في تمويل الاستثمارات المنجزة على ان تكون منتهية التمليك لمؤسسة الزكاة والأوقاف .

1. 4 - الاستغلال الوظيفي والاستعمال المتخصص لمرافق المجمعات الوقفية

تستغل المرافق السكنية والمرافق العقارية المنجزة بالموصفات المحددة استغلالا وظيفيا وتستعمل استعمالا متخصصا يتناسب مع طبيعة السياسة التخصيصية والتوزيعية الاستثمارية للموارد الزكوية المجمععة وحجم المداخل الوقفية المرصودة

1. 5 - توسيع وتنويع ميادين ومجالات العمل الخيري الوقفي والزكوي من خلال الانتقال الى مرحلة جمع الخدمات وتوزيعها على الفئات المستحقة من جهة، وتمكين الناس من التفاعل مع مستجدات الاعمال الخيرية الموقوفة وتنويعها، مثل وقف الوقت ووقف الخبرة وتوريثها خاصة تلك التي تختزن الخصائص الحضارية والثقافية للامة .

2- أنواع المجمعات الوقفية الزكوية الربحية

ويمكن أن تشمل تلك المجمعات في البداية على سبيل الذكر وليس الحصر العديد من المجالات نذكر منه :

1.2 - مجمع الخدمات الاجتماعية

2.2 - مجمع الخدمات الصحية

3.2 - مجمع الخدمات العامة

4.2 - مجمع الخدمات العلمية والثقافية

5.2 - مجمع الخدمات الرياضية

6.2 - مجمع الخدمات المهنية

7.2 - مجمع الخدمات التجارية والحرفية

8.2 - مجمع المصالح الإدارية

ويمكن تلخيص تلك المجمعات على سبيل المثال في الشكل رقم 17

الشكل رقم 17 : المجمعات الوقفية الزكوية الربحية

ويمكن توضيح أنشطة تلك المجمعات الوقفية الزكوية على سبيل المثال في الشكل التالي:
 الشكل رقم 18: أنشطة المجمعات الوقفية الزكوية

خلاصة المحور الثاني

لقد تبينت لنا أهمية القطاع الوقفي في المجتمع الجزائري عبر تاريخه الطويل، حيث تطور بشكل كبير خلال العهد العثماني فشملت موارده وميادين كثيرة، وأدت السيطرة الاستعمارية الفرنسية الى تعطيل ومصادرة الأملاك الوقفية والاستيلاء عليها، وبعد الاستقلال شهدت مرحلته الأولى استمرار تدهور الأوقاف الجزائرية وضياع الكثير مما بقي منها، ولكن اعتبارا من سنة 1989 فقد بدأت إعادة الاعتبار لهذا القطاع الأساسي سواء على مستوى التشريعات والقوانين أو على مستوى التسيير الإداري والمالي، أو على مستوى إحصاء الأملاك الوقفية الموجودة والبحث عن تلك الضائعة والمفقودة، الأمر الذي تجلّى في تطورها وارتفاع مداخيلها، ولكنها مازالت دون حجم وإمكانيات الاقتصاد الجزائري، وبالتالي فإن تطوير دور القطاع الوقفي على مستوى الحفاظ على الأصول والاملاك الوقفية وصيانتها وتثمين مواردها يتطلب الشروع في اقامة المجمعات الوقفية الربحية المتكاملة مع مؤسسة الزكاة من خلال التمويل المتعدد الاطراف والصيغ الاستثمار المشترك للأصول والمرافق، و الاستعمال المتخصص للأصول المتداولة والتجهيزات في اطار السياسات التوزيعية لتأمين احتياجات المستحقين والفئات الموقوف عليها .

خاتمة البحث:

أولاً: النتائج:

لقد تبينت لنا الأهمية الكبرى لمؤسسة الزكاة، والآثار الهامة الإيجابية التي تحدثها على المستوى النقدي والمالي، وعلى المستوى التمويلي والاستثماري، وعلى مستوى الحركة الاقتصادية الكلية وإعادة تخصيص الموارد، وفي مجال الاستقرار الاجتماعي والسياسي وانعكاساتهما الاقتصادية.

كما تبينت لنا محدودية الأشكال المؤسسية الحالية للزكاة على مستوى معظم البلدان الإسلامية ومحدودية دور صندوق الزكاة الجزائري الأمر الذي يتطلب ضرورة الانتقال مرحلة جديدة من العمل المؤسسي في إطار المقترح المقدم للهيئة الوظيفية للزكاة.

ورغم أهمية الاوقاف الجزائرية عبر مراحل تطور الاقتصاد الجزائري، ولكنها حالياً ما زالت دون مستوى حجم وإمكانيات الاقتصاد الجزائري، الأمر الذي يتطلب ضرورة الارتقاء بها على المستوى المؤسسي من خلال إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة تقوم بإدارة الأملاك الوقفية وصيانتها واستغلالها وتنميتها، كما يستدعي الأمر الارتقاء بأشكال الاستثمارات الوقفية من خلال ترقية الصيغ التقليدية والحديثة في إطار مجتمعات وقفية ربحية متخصصة تساهم في زيادة الدور التنموي الاقتصادي والاجتماعي التكاملي لمؤسسة الاوقاف مع مؤسسة الزكاة.

ثانياً: المقترحات :

من خلال العرض التحليلي السابق يمكن التقدم بمجموعة من الاقتراحات لترقية الدور التنموي الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسة الزكاة ومؤسسة الاوقاف في الاقتصاد الحديث نوجزها فيما يلي :

1- إقامة الآليات المؤسسية والتشريعية لتفعيل الدور التنموي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمؤسسة الزكاة باعتبارها من مؤسسات الدولة التي تتمتع باستقلاليتها الكاملة وتمارس صلاحياتها الشرعية والمؤسسية اللازمة لتحقيق دورها في المجتمع الجزائري والمجتمعات الإسلامية، وتطوير علاقتها التكاملية مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات

الصلة كمؤسسة الأوقاف ، والضرائب والمالية ومؤسسات الضمان الاجتماعي مؤسسات التامين التكافلي.

2- توسيع دور مؤسسة الزكاة على مستوى تعبئة الموارد الزكوية بمستجداتها، وعلى مستوى تحديث طرق وسياسات توزيع وصرف الإيرادات الزكوية على المستحقين.

3- إقامة المجمعات الوقفية الزكوية الربحية المتكاملة الخدمات التي تطور القطاع الخيري والانتقال من سياسة حماية وصيانة الاملاك الوقفية واثميرها تثيرا بسيطا الى الاستثمار الموسع الذي يضمن تامين احتياجات الاطراف ذات المصلحة والجهات الموقوف عليها في اطار الضوابط الشرعية.

4- تأسيس بنك الزكاة للتمويل والاستثمار والذي يساهم في تعبئة مواردها وتوزيع إيراداتها ومرافقة استثماراتها في المشروعات الكفائية الصغيرة والمصغرة وتجسيد الدور التمويلي والاستثماري المشترك مع مؤسسة الاوقاف

5 - إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في المشروعات الفردية والعائلية لتطوير الوظيفة الاستثمارية للزكاة وترقية دورها في تحسين مناخ الاستثمار.

6- إنشاء هيئة التامين التكافلي لتوفير الخدمات التأمينية لمؤسسة الزكاة والاقواق.

7- فتح مدرسة عليا لعلوم الزكاة والأوقاف للمساهمة في إعداد الموارد البشرية اللازمة لتجسيد المكانة الوظيفية لمؤسسة للزكاة.

8- إنشاء وكالة دعم المشروعات المشتركة الوقفية والزكوية الكفائية.

9- إدماج مؤسسة الزكاة ومؤسسة الاوقاف ضمن المنظومة المالية والاقتصادية للدولة مع احتفاظها باستقلاليتها وكافة صلاحياتها في اطار الضوابط والمقاصد الشرعية .

10- الانتقال الى مرحلة تعبئة الموارد الزكوية عن طريق جمع الخدمة وتوزيعها خاصة بعد أن أضحى قطاع الخدمات يشكل نسبة هامة تفوق 50% ضمن الناتج القومي في معظم الدول.

11- تكوين بطاقيه وبنك معلومات حول الأوضاع الاجتماعية والثقافية وخريطة أوضاع الفقر ومستوى المعيشة لمختلف المناطق بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

12- انشاء مركز بحث متخصص في الدراسات والأبحاث المتعلقة بمستجدات الزكاة والأوقاف .

13- إقامة المؤتمرات الدولية والملتقيات الوطنية والندوات بصفة دورية لدراسة الموضوعات والمستجدات ذات الصلة بتفعيل الدور المجتمعي لمؤسسة الزكاة ومؤسسة الأوقاف.

14 - تأسيس المجلس الاعلى لمؤسسة الزكاة والاقواف، والذي يتشكل من كبار والعلماء والخبراء وممثلي المزكين و الهيئات الوطنية ذات الصلة والذي يساهم في رسم السياسات وتحديد الاهداف العامة والمبادئ الإرشادية لتفعيل فريضة الزكاة وتوطين اسس الاعمال الخيرية في المجتمع.

والحمد لله رب العالمين.